

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Master in
Editoria cartacea e digitale**

**Editoria scientifica e
archiviazione digitale.
Caso studio: Bambini Srl**

RELATORE

Marco Meli

CANDIDATO

Romina Benedetti

MATRICOLA: 7104076

Anno Accademico 2022/2023

«Un’immersione nell’editoria di cui
facciamo parte».

Roberto Keller¹

¹ Citazione di Roberto Keller tratta dall’intervista rilasciata a «Giornale della libreria» in occasione della fiera *Più libri più liberi* del 2017: D. Nobili, *Keller a Più libri: «un’immersione nell’editoria di cui facciamo parte»*, «Giornale della libreria», 2017, <<https://bit.ly/3HM8ci7>> (01/2023).

Ringraziamenti

Vorrei ringraziare tutti i professori e gli ospiti del Master in Editoria Cartacea e Digitale organizzato dall'Università degli Studi di Firenze, perché sono riusciti ad avvicinarmi con passione, professionalità, e a volte anche qualche risata, al mondo editoriale, che mi aveva sempre affascinato, ma che non avevo ancora avuto modo di conoscere davvero nella sua ampiezza e integrità.

Grazie ai miei genitori, che hanno capito che il piacere che da sempre nutro per la lettura e la scrittura è parte di me, e per questo mi hanno aiutata e supportata nella frequentazione di questo master.

Grazie al mio ragazzo, Federico, che quando tornavo a casa stanca e demoralizzata dopo lavoro mi incoraggiava e mi dava la forza per mettermi china sulle dispense dei corsi a studiare. Grazie per aver creduto in me.

Un ringraziamento va anche alla casa editrice Bambini che mi ha accolta e mi ha resa partecipe all'interno della redazione, coinvolgendomi in progetti editoriali interessanti e formativi.

Grazie a Marco Muzzana, il mio tutor aziendale all'interno di Bambini e mio mentore durante questo percorso di tirocinio.

Grazie a Diego Tavazzi, coordinatore editoriale dei libri pubblicati presso Edizioni Junior, che ha saputo darmi tanti consigli utili nella correzione di bozze, compito bellissimo per chi ama la lettura come me, ma che si è rivelato anche arduo e complesso.

Ultimo ma non per importanza, ci tengo a ringraziare la dottoressa Giovanna Carugo, che si è resa subito disponibile per offrirmi un supporto nella redazione di questa tesi rispondendo a tutti i miei dubbi sulla realtà editoriale di Bambini.

Grazie per l'entusiasmo con cui mi ha accolta e mi ha spronata a buttarmi in un mondo, quello della comunicazione e dell'informazione, affascinante e in evoluzione continua.

Per finire, una pacca sulla spalla a me stessa, che ho avuto la dedizione di proseguire questo percorso di studi anche quando il lavoro riempiva tutte le giornate e sembrava non lasciare spazio ad altro.

Sei arrivata fin qui, complimenti.

Indice

Introduzione	7
1. Editoria scientifica	12
1.1 Le principali categorie editoriali	12
1.2 Gli editori di pubblicazioni scientifiche	14
1.3 Prodotti e processi dell'editoria scientifica	14
2. Editoria digitale (scientifica)	24
2.1 Formato cartaceo e digitale	25
2.2 Vantaggi e differenze tra i due formati	26
2.3 Editoria Liquida	32
2.4 La comunicazione scientifica con l'avvento del digitale	35
2.5 Vantaggi del digitale per la letteratura scientifica	37
2.6 Archiviazione e conservazione dei materiali digitali	40
3. Bambini Srl	42
3.1 La Storia e il marchio editoriale Edizioni Junior	43
3.2 L'ecosistema Bambini: composizione societaria	45
3.3 Valori sociali e mission	48
3.4 Prodotti	48
3.4.1 La rivista scientifica <i>Bambini</i>	52
3.4.2 Il progetto di indicizzazione e archiviazione del catalogo Bambini	59

3.4.3 Intervista a Giovanna Carugo	
(coordinatrice editoriale Bambini Srl)	71
Conclusioni	77
Bibliografia e sitografia	81
Indice delle immagini	87

Introduzione

La **tecnologia** in continua evoluzione ha messo a disposizione **strumenti** che hanno consentito una diffusione sempre più globale ed economica delle informazioni e che sono ampiamente riconducibili alla rivoluzione digitale.

Il **settore editoriale**, al passo con una realtà veloce, che guarda sempre avanti e che non si arresta mai, cerca tuttora di reinventarsi per non rimanere indietro rispetto a uno stile di vita che vede le nuove tecnologie sempre più presenti nella quotidianità.

Il **processo di digitalizzazione**, in atto in ogni campo, è stato applicato anche a quello della condivisione del sapere e le **case editrici** si sono mosse in questo senso per soddisfare le esigenze di una società sempre più tecnologica e 2.0, dando avvio a una vera e propria rivoluzione che ha avuto e sembra ancora avere un particolare impatto sul processo di produzione delle pubblicazioni e di accesso esteso e facilitato all'informazione.

Negli ultimi anni, infatti, gli sviluppi delle tecnologie digitali hanno inciso profondamente anche nell'editoria accademica, scientifica e divulgativa, che spesso ha anteposto alle pratiche di pubblicazione a stampa la divulgazione dei contenuti in formato digitale, con l'obiettivo di ottenere la più ampia visibilità e diffusione delle pubblicazioni.

Il progresso tecnologico degli ultimi decenni, infatti, ha creato le basi per una forma più efficace di diffusione dell'informazione, fondata sulla comunicazione attraverso internet, con la quale le riviste scientifiche non possono non misurarsi.

Il tema centrale di questo elaborato è proprio l'**evoluzione digitale applicata al mondo dell'editoria scientifica** e, in particolare, alla **società Bambini**, che mi ha ospitata per lo svolgimento del mio **percorso di tirocinio** organizzato all'interno del **Master di primo livello in Editoria Cartacea e Digitale** promosso dall'**Università degli Studi di Firenze**.

Unendo le preziose conoscenze, *in primis* teoriche ma anche pratiche, apprese durante il Master, ho svolto le attività di tirocinio con maggiore consapevolezza, con particolare riferimento al **progetto editoriale di digitalizzazione e indicizzazione dei contenuti della rivista "liquida" Bambini**.

Il primo capitolo offre una panoramica dell'**editoria scientifica** e delle sue caratteristiche, con un focus sul settore delle **riviste scientifiche**, evidenziando il suo stretto rapporto con la ricerca accademica.

L'intento è quello di offrire un quadro più ricco e composito di un ambito, quello appunto dell'editoria scientifica, e della sua transizione al digitale, che sta attualmente mutando radicalmente il panorama editoriale e accademico grazie ad un'alta interazione con la rivoluzione digitale, attraverso la pubblicazione dell'informazione online e la facilità di trasmissione della stessa attraverso internet.

È stata quindi analizzata l'**editoria digitale scientifica**, con una panoramica delle differenze, dei vantaggi e degli svantaggi di un'editoria in formato digitale, realizzata anche grazie alle conoscenze apprese e ai ragionamenti fatti nel corso del modulo del Master intitolato "Editoria scolastica e accademica tra cartaceo e digitale".

Collegandosi alla rivoluzione digitale in corso nel campo editoriale, viene presentato un breve excursus dell'ultima innovazione del settore: l'**editoria liquida** o fluida, un modo completamente nuovo di approcciarsi alla comunicazione e alla lettura in formato digitale.

Successivamente, il terzo capitolo descrive la società **Bambini**, la sua storia, la sua composizione e i suoi valori, portando una panoramica del suo ricco catalogo di prodotti scientifici digitali e non solo, che ho potuto toccare con mano, partecipando anche personalmente alla creazione di alcuni di questi.

Questa parte descrittiva della dimensione editoriale in cui ho lavorato, con le sue attività, valori e prodotti, è stata realizzata sulla base delle conoscenze apprese durante il modulo del Master intitolato "Modelli di gestione dell'impresa editoriale", che mi ha insegnato ad analizzare la realtà di una casa editrice e il mercato editoriale in cui essa opera.

A seguire, l'elaborato si concentra sul pilastro del marchio editoriale, la **rivista Bambini**, che dà il nome alla stessa società e da cui è nato l'ideale del gruppo di divenire, con le sue pubblicazioni, il punto di riferimento nell'approfondimento scientifico dell'educazione della prima infanzia.

Viene poi analizzata la rivista, con una descrizione del contesto della letteratura scientifica di riferimento e delle linee guida che ne regolano la corretta pubblicazione formale.

Questa parte della tesi è stata realizzata anche grazie alle conoscenze apprese con la frequentazione del modulo "Progetti editoriali e diffusione nazionale e internazionale

delle pubblicazioni accademiche. L'esperienza psicologica", che mi ha introdotto al mondo ampio e specialistico della **letteratura scientifica**, molto distante da qualsiasi altro campo dell'editoria per metodo di pubblicazione e divulgazione, con esigenze proprie del contesto culturale e professionale di cui fa parte.

Infine, viene analizzato passo per passo il modus operandi seguito per la **digitalizzazione e l'indicizzazione dei contenuti della rivista *Bambini***, già diffusi in forma cartacea e ora dematerializzati nella versione digitale, all'interno di un database scientifico tenuto e gestito dall'editore.

L'**indicizzazione dei contenuti editoriali** è un primo passo fondamentale per consentire la ricerca all'interno del vasto materiale prodotto da *Bambini*, per dare maggiore visibilità alle pubblicazioni e per consentire anche alla ricerca in ambito scientifico, accademico e psicologico di usufruire di questi articoli per il futuro del sapere pedagogico e didattico.

Al termine di questa relazione è presentata l'**intervista** che ho avuto l'onore di realizzare con la coordinatrice editoriale di *Bambini*, la **dottorssa Giovanna Carugo**. In questo colloquio ho avuto modo di approfondire meglio le motivazioni alla base del progetto di digitalizzazione, creazione della rivista liquida e catalogazione della stessa. Questo mi ha permesso di comprendere l'evidente importanza per la casa editrice di evolversi e digitalizzarsi al fine di soddisfare le esigenze di una società che cambia e che presenta bisogni differenti, lavorando per garantire maggiore accessibilità e possibilità di lettura e studio, gestendo e digitalizzando in modo più efficiente la propria offerta editoriale, sviluppando un bagaglio di conoscenze ampio e ancora poco conosciuto e utilizzato dall'editore, ma necessario per raggiungere questo intento.

Questo elaborato, attraverso il **caso studio della Bambini Srl** e del suo progetto ambizioso di realizzazione di una piattaforma online contenente tutte le pubblicazioni in formato digitale, cerca di chiarire le dinamiche evolutive dell'editoria scientifica digitale e vuole offrire una descrizione approfondita delle attività che gli editori si trovano a dover affrontare ai giorni nostri, in un mondo in continuo progredire, che richiede un lavoro costante di aggiornamento per non uscire dal mercato.

Il **sistema editoriale scientifico** si ritrova infatti a dover essere ripensato per accogliere e sostenere la forza dirompente delle tecnologie digitali di comunicazione.

La digitalizzazione dell'informazione ha in realtà cambiato già da tempo il sistema editoriale scientifico cartaceo, e non poteva essere altrimenti.

Lo **scopo** di questo lavoro è di analizzare i cambiamenti già avvenuti all'interno del sistema editoriale scientifico, partendo dalla tradizionale modalità di comunicazione cartacea per poi passare ad analizzare la digitalizzazione dell'informazione e della ricerca scientifica, evidenziando le mosse e i progetti futuri che risultano necessari per soddisfare le nuove esigenze di informazione e fruizione dei professionisti in ambito scientifico e, nel caso studio della Bambini Srl, degli studiosi e operatori nel settore dell'educazione per l'infanzia, studiando i comportamenti e le necessità di questa comunità di apprendimento e, infine, analizzando la soluzione proposta da Bambini per rispondere e accogliere questi cambiamenti.

È importante quindi che l'editoria non stia ferma a guardare, ma si aggiorni sull'evoluzione digitale in atto e agisca di conseguenza.

Vediamo insieme perché e come farlo seguendo il **caso studio della Bambini Srl**.

1. Editoria Scientifica

1.1 Le principali categorie editoriali

L'**editoria**, per definizione, è «L'industria che ha per oggetto la pubblicazione e distribuzione di libri e in genere di opere a stampa (quindi anche giornali e periodici); in senso collettivo, il complesso degli editori, delle imprese e delle attività connesse con tale industria»².

Il **mondo editoriale** non è unico, ma esistono numerose differenze al suo interno, per cui è necessaria una suddivisione in sottocategorie che operano con leggi e regole proprie e che quindi occorre distinguere secondo le loro caratteristiche, i soggetti che operano al loro interno e il target di lettori di riferimento, i prodotti editoriali pubblicati e i propri valori e obiettivi.

I **sottosettori editoriali** individuati sono i seguenti³:

- editoria di varia, al cui interno rientrano la saggistica e la narrativa;
- editoria scolastica, ossia tutto il materiale rivolto alle scuole di ogni ordine e grado;
- editoria per ragazzi da 0 a 16 anni;
- editoria scientifica e accademica, rivolta a un pubblico specialistico.

In base al **pubblico** a cui ci si rivolge si ha una prima divisione tra editoria di massa ed editoria scientifica.

Queste due tipologie sono molto diverse per prodotti, dimensioni, obiettivi e lettori.

L'**editoria di massa** prevede pubblicazioni rivolte al grande pubblico e presenta un obiettivo di massimizzazione del profitto, per cui è necessario portare sul mercato prodotti editoriali che possano piacere a un maggior numero di persone possibile per realizzare grandi volumi di vendite da diffondere su tutto il territorio.

Gli autori dell'editoria divulgativa di massa perseguono la fama e il profitto, così come gli editori che pubblicano i manoscritti.

² «Editoria», *Vocabolario Treccani*, <<https://www.treccani.it/vocabolario/editoria/>> (01/2023).

³ Slide utilizzate nel corso del Master in Editoria Cartacea e Digitale (A.A. 22/23):
A. Antonielli, *La filiera editoriale*, Firenze 2022.

L'**editoria scientifica**, al contrario, si rivolge con le sue pubblicazioni specialistiche a un target ristretto di esperti del settore e cultori della materia trattata. Lo scopo di questo sottosettore editoriale è di diffondere la conoscenza tra il pubblico di studiosi e ricercatori, per cui il processo di pubblicazione prevede un lasso di tempo più lungo in cui, dopo varie fasi di selezione e valutazione dell'opera attraverso le figure specializzate dei *reviewers*, si diffondono tirature ridotte delle pubblicazioni scientifiche considerate di alta qualità.

Gli autori della letteratura scientifica non hanno il solo scopo del lucro, ma pubblicano principalmente con l'obiettivo di diffondere uno studio o documentare una scoperta, perseguendo lo scopo autorevole di realizzare pubblicazioni di qualità certificate, che magari ricevono molte citazioni, per contribuire alla diffusione della conoscenza e, a sua volta, per farsi conoscere positivamente e far carriera all'interno del mondo accademico.

La pubblicazione, quindi, è un vantaggio anche per l'autore stesso, che legittima il suo operato di ricerca ottenendo riconoscimenti, a livello sia simbolico che economico, per il lavoro svolto, a beneficio della sua carriera accademica.

I soggetti che operano all'interno di questo particolare settore editoriale sono gli accademici (che hanno un duplice ruolo, sia di autori che di lettori delle pubblicazioni), gli editori scientifici (che devono assicurare il controllo della qualità delle pubblicazioni scientifiche e la divulgazione di queste all'interno della comunità), gli enti di ricerca, le biblioteche, le Università e tutte le istituzioni accademiche.

Queste ultime hanno un doppio ruolo: fungono da divulgatori della letteratura scientifica, pubblicando a loro volta articoli, monografie e risultati delle ricerche, spesso anche a titolo gratuito per il bene della conoscenza, ma sono anche i principali finanziatori dell'editoria scientifica, perché acquistano in prima persona le pubblicazioni scientifiche a favore degli studiosi e dei ricercatori che operano al loro interno, per portare avanti la ricerca, favorendo l'accesso all'editoria scientifica e garantendone la preservazione.

1.2 Gli editori di pubblicazioni scientifiche

Gli **editori di opere scientifiche** possono essere diversi e vengono distinti in base alla realtà sociale in cui si trovano, al proprio capitale economico e simbolico.

In poche parole, le pubblicazioni possono essere opera di **case editrici** o **università** (enti di ricerca o qualsiasi altra istituzione accademica).

Le prime sono aziende commerciali, quindi con scopo di lucro da perseguire attraverso la vendita delle proprie pubblicazioni. Il profitto non deve necessariamente essere lo scopo unico delle case editrici, ma è un elemento imprescindibile per consentire la presenza e la permanenza delle stesse sul mercato.

Le seconde, anche note come “*University Press*”, sono imprese senza scopo di lucro che hanno come fine unico quello di diffondere la conoscenza attraverso le proprie pubblicazioni.

In base a ciò, il capitale economico necessario per il loro funzionamento è disuguale e rappresenta anche la differenza principale tra le due realtà, che dovranno adattare il proprio lavoro in base alla disponibilità economica.

Infine, il capitale simbolico è un elemento intangibile ma, nonostante questo, molto importante in ambito accademico perché rappresenta il riconoscimento scientifico, sociale e culturale del proprio operato.

Un esempio di capitale simbolico può essere per una rivista scientifica il numero di citazioni ricevute o *Impact factor*; per un articolo scientifico è il valore che gli viene attribuito mediante la revisione tra pari.

1.3 Prodotti e processi dell’editoria scientifica⁴

L’**editoria scientifica** può essere definita come la fase finale del **ciclo della ricerca**, che prevede diverse tappe:

⁴ Slide utilizzate nel corso del Master in Editoria Cartacea e Digitale (A.A. 22/23):
A. Pierno, *Editoria scientifica digitale periodica (1). Scrittura, pubblicazione e divulgazione dei risultati della ricerca attraverso le riviste*, Firenze 2022.

1. l'individuazione dell'idea, della scoperta o dell'ipotesi da dimostrare;
2. la ricerca di partner e finanziatori del progetto;
3. la realizzazione effettiva dell'attività di ricerca e la scrittura del progetto di ricerca;
4. la pubblicazione dei risultati ottenuti attraverso uno dei prodotti dell'editoria scientifica (articoli di rivista, monografie, libri).

Il ciclo della ricerca scientifica

Immagine 1: Ciclo della ricerca⁵.

L'ultimo punto è quindi l'**editoria scientifica**, che si distingue a sua volta per il tipo di comunicazione realizzata⁶.

La **comunicazione scientifica formale**, sotto forma di articoli su rivista, monografie, libri e collane, ha un linguaggio specialistico e settoriale, si rivolge a un pubblico ristretto di esperti, noto come la "comunità dei pari", e la sua pubblicazione è sottoposta alla procedura di *peer review* per assicurare la qualità della ricerca condotta.

La **divulgazione scientifica**, invece, rientra nella sottocategoria editoriale dell'editoria di varia, si rivolge quindi al grande pubblico con un linguaggio comune per essere recepito da tutti.

⁵ Slide utilizzate nel corso del progetto SperimEstate:

O. Russo, *Come comunica il ricercatore*, Bologna 2015.

⁶ Slide utilizzate nel corso del Master in Editoria Cartacea e Digitale (A.A. 22/23):

F. Guatelli, *La nuova editoria scientifica: contenuti, metadati e piattaforme web*, Firenze 2022.

Entrambe le tipologie assolvono però alla medesima funzione: rendere pubblici i risultati di ricerca e diffondere il più possibile la conoscenza.

La **missione delle biblioteche** universitarie e pubbliche è infatti da sempre quella di raccogliere, conservare e rendere accessibile il sapere scientifico.

Le **biblioteche** accademiche e di ricerca rappresentano la principale risorsa per l'operato degli studiosi e dei ricercatori, che hanno da sempre bisogno di documentazione di qualità e sempre aggiornata per il progredire dei loro studi⁷.

Le biblioteche universitarie, istituzioni no profit spesso finanziate da fondi pubblici come il Fondo italiano per la scienza (FIS), che sostiene la ricerca fondamentale nel contesto dei programmi di ricerca di alta qualificazione⁸, sono gli unici istituti con capacità di spesa tali da essere in grado di offrire l'accesso alla ormai sempre più vasta mole di informazione scientifica pubblicata dall'editoria scientifica.

Questa è una delle ragioni per cui l'innovazione digitale ha impattato così tanto il settore dell'editoria scientifica: proprio per favorire la comunicazione delle ricerche e scoperte a un maggior pubblico possibile, evitando i limiti che la pubblicazione a stampa causava.

Dei mutamenti e vantaggi che la digitalizzazione ha apportato all'editoria scientifica parleremo in seguito.

Osservando il **panorama editoriale accademico scientifico** è evidente la crescita vertiginosa che hanno subito le pubblicazioni scientifiche nel corso degli anni, anche dovuta alle recenti innovazioni tecnologiche. Le **pubblicazioni online in formato digitale**, infatti, hanno interessato in particolare il campo della ricerca scientifica, in quanto offrono vantaggi di costo e di tempi, garantendo l'aggiornamento costante degli studi condotti.

Nonostante questo elemento positivo per l'editoria scientifica, si è assistito in questi anni anche a un fenomeno negativo di riduzione delle vendite, e quindi dei profitti, causato da un aumento consistente dei materiali pubblicati e dei prezzi di questi.

⁷ A. M. Tamaro, *Biblioteche digitali e scienze umane*, Edizioni Casalini Digital, Fiesole 2008.

⁸ <<https://bit.ly/40BGhdr>> (01/2023).

Questo evento è stato soprannominato “**Crisi dei prezzi dei periodici scientifici**”⁹ e ha causato un danno *in primis* agli editori di riviste scientifiche, ma anche e in gran misura alle biblioteche, che non possono più essere costantemente aggiornate, in quanto non riescono a sopportare gli elevati costi per gli abbonamenti alle numerose pubblicazioni scientifiche degli ultimi anni.

L'informazione scientifica è infatti spesso accessibile alla comunità solo per mezzo delle biblioteche che pagano gli abbonamenti alle riviste e, in questa fase di difficoltà per questi istituti, anche la comunicazione scientifica diventa meno accessibile e diffusa.

Il trend, nato a partire dagli anni '70 e ancora in corso, prevede una costante crescita del materiale pubblicato, unito a un aumento del prezzo delle singole opere, con una conseguente diminuzione delle capacità di spesa delle biblioteche.

Con l'evoluzione digitale, poi, il budget già ridotto delle biblioteche viene impegnato anche per l'acquisto delle risorse elettroniche e delle infrastrutture tecnologiche (postazioni con pc, monitor, collegamenti a internet...), oltre che per l'acquisto degli ultimi prodotti editoriali scientifici pubblicati in formato digitale.

Il panorama editoriale, dalla metà degli anni '80 ad oggi, vede un aumento di più del doppio del numero delle riviste scientifiche presenti sul mercato mondiale.

Molte di queste sono riviste specializzate, che trattano un singolo argomento in modo completo ed esauriente, analizzando ogni aspetto e sfaccettatura del tema preso in esame, riflettendo la crescente frammentazione e specializzazione del sapere scientifico.

Questo aumento del numero delle riviste specialistiche ha comportato quindi una percentuale di crescita dei prezzi superiore alla media (pari al 200% oltre l'inflazione), perché più indirizzate e di qualità.

L'aumento dei prezzi e l'aumento del numero delle testate pubblicate, infatti, sono fenomeni strettamente correlati: aumentando il numero di riviste ed aumentando la loro specializzazione all'interno di micro-settori dell'editoria scientifica, il pubblico a cui si

⁹ E. Pelizzari, *Crisi dei periodici e modelli emergenti nella comunicazione scientifica*, «Biblioteche oggi», 2002, pp. 46-51.

rivolge ogni titolo si restringe, perché è più specializzato, e quindi un aumento dei prezzi è ragionevole e inevitabile.

In seguito alla rivoluzione digitale inoltre le biblioteche, per perseguire il loro scopo di diffusione della conoscenza rendendola fruibile a tutti, si sono dovute aggiornare internamente, sostenendo i costi per l'acquisto delle infrastrutture tecnologiche e delle risorse elettroniche necessarie per consentire l'accesso all'informazione digitale, nella sede della biblioteca, ma anche da remoto.

Queste nuove voci di spesa per le biblioteche, quindi, hanno portato ad una riduzione del potere di spesa per l'acquisto dei prodotti editoriali scientifici proposti sul mercato, aggravando di conseguenza il fenomeno dell'aumento dei prezzi dei periodici.

Questo fenomeno, oltre che per il settore editoriale, potrebbe avere ripercussioni anche più ampie a livello delle modalità di diffusione del sapere, con uno spostamento, anche in virtù delle risorse disponibili agli utenti delle biblioteche, verso quella che è stata definita la cultura del database (Ferri, 2004)¹⁰.

Riassumendo l'attuale situazione dell'editoria scientifica si è visto come il suo principale pubblico di riferimento, rappresentato dalle biblioteche, ha visto una diminuzione del suo potere di acquisto, a causa dell'aumento dei prezzi e dei prodotti editoriali pubblicati, oltre che della rivoluzione digitale che ha fatto nascere la necessità di adoperarsi per consentire l'accesso anche alle nuove tipologie di pubblicazioni in formato digitale, quali le riviste elettroniche, i libri elettronici, i database bibliografici che riuniscono al loro interno il materiale pubblicato su un determinato ambito tematico o in una determinata collana o rivista.

L'attuale situazione pone in una condizione di difficoltà e di continua evoluzione l'intero settore dell'editoria scientifica.

Nonostante ciò, è da evidenziare come l'introduzione del digitale nel mondo editoriale abbia portato innegabili vantaggi tanto alla ricerca quanto alle case editrici, non solo scientifiche.

¹⁰ P. Ferri, *Fine dei Mass media. Le nuove tecnologie della comunicazione e le trasformazioni dell'industria culturale*, Edizioni Guerini, Milano 2004.

Le **forme principali di comunicazione scientifica**, come già accennato, riguardano le monografie, capitoli di libri e la pubblicazione di articoli all'interno delle riviste scientifiche.

La **monografia** è una delle forme più classiche di pubblicazione e consiste in «un'opera che tratta in maniera approfondita e possibilmente esaustiva un singolo argomento specifico»¹¹.

In ambito scientifico è un volume che riporta i risultati di una ricerca scientifica su un determinato argomento, scritto principalmente per un pubblico specialista.

Questo significa che l'autore della monografia, nella sua comunicazione, parte dal presupposto che gli utenti a cui si rivolge abbiano già le conoscenze di base relativamente a ciò di cui si sta parlando e non necessitino quindi di spiegazioni basilari o linguaggi semplicistici.

A livello economico, però, questo comporta un pubblico molto ristretto di studiosi, ricercatori, biblioteche e università.

L'**articolo scientifico**¹² è la forma principale di divulgazione dell'informazione scientifica, "validata" per mezzo del processo di *peer review*, che certifica la qualità della ricerca, dei contenuti, della bibliografia...

Le pubblicazioni che si basano su una ricerca sono articoli obbligatoriamente originali, che ne sintetizzano il programma e che dovrebbero essere redatti secondo una particolare struttura, per garantire la loro serietà e professionalità, individuando nella parte introduttiva l'ipotesi di partenza e lo scopo del lavoro.

Successivamente è necessario illustrare il materiale e i metodi utilizzati per lo studio e, quindi, i risultati ottenuti dalla ricerca svolta.

Infine, nella sezione della discussione e della conclusione, è importante interpretare correttamente i risultati, senza che ci siano conflitti di interessi che possano influenzare la ricerca, terminando con una discussione sulle possibili implicazioni e applicazioni future che potrebbero derivare dalla suddetta pubblicazione.

¹¹ «Monografia», *Wikipedia*, <<https://it.wikipedia.org/wiki/Monografia>> (01/2023).

¹² Slide utilizzate nel corso del Master in Editoria Cartacea e Digitale (A.A. 22/23): A. Pierno, *Editoria scientifica digitale periodica (2). Scrittura, pubblicazione e divulgazione dei risultati della ricerca attraverso le riviste*, Firenze 2022.

La **struttura di un articolo scientifico** quindi è ben delineata e deve rispettare delle linee guida precise, seguendo un particolare ordine di redazione:

1. **Introduzione**, in cui si dichiara qual è il focus della ricerca o il problema che si è indagato, motivando le ragioni dello studio senza anticipare però le conclusioni;
2. **Materiali e Metodi**, in cui viene descritto come è stato condotto lo studio, con l'utilizzo di quali strumenti e metodologie, descrivendo il luogo di ricerca e illustrando gli esperimenti effettuati con le relative procedure e, questo può essere interessante ma non obbligatorio, confrontando il proprio iter lavorativo con altri metodi esistenti, motivando la preferenza di uno rispetto a un altro per il proprio oggetto di studio;
3. **Risultati**, raggiunti con la propria ricerca e che rispondono al proprio proposito di ricerca;
4. **Discussione** dei risultati raggiunti, spiegando cosa significano e perché sono importanti, tirando le conclusioni su come possono essere letti e interpretati i contenuti in prospettiva di ricerche future.

L'**Abstract** è l'anteprima dell'articolo e svolge un ruolo fondamentale perché, molto spesso, è proprio in base alla qualità di quest'ultimo che l'editore decide di accettare o rifiutare il manoscritto. Questa parte deve fornire una panoramica dell'argomento trattato e riassumere in modo sintetico il contenuto della ricerca, che verrà poi approfondito all'interno dell'articolo stesso, e ha l'obiettivo di suscitare l'interesse del lettore.

L'Abstract descrittivo è un riassunto del lavoro svolto o dell'argomento trattato approfonditamente all'interno dell'articolo e segue una struttura ben precisa, che comprende: background, scopo e obiettivi, metodi utilizzati (i risultati e la conclusione invece non vengono affrontati nell'abstract di tipo descrittivo).

Insieme all'abstract, anche il **titolo** dell'articolo svolge un ruolo fondamentale nel momento della valutazione del manoscritto.

Il titolo infatti è il primo elemento di un articolo che viene visualizzato su tutti i motori di ricerca e nel database di indicizzazione, per questo deve essere accattivante, breve (8-15 parole), chiaro e descrittivo, perché deve riassumere in poche parole il contenuto dell'opera, catturando l'attenzione del lettore e invogliandolo a leggere di più.

Il titolo inoltre deve essere adatto al contenuto dell'articolo, quindi deve rispettare il tono di voce usato nella narrazione e deve comprendere le parole chiave utili per la reperibilità dell'articolo stesso al momento della ricerca dei contenuti sul web o all'interno del database.

Gli articoli sono poi pubblicati, previa valutazione dei pari (*peer review*) volta ad assicurarne la qualità, all'interno di riviste scientifiche specialistiche, le quali rappresentano il comparto dell'editoria scientifica in cui si stanno riscontrando la maggioranza delle innovazioni tecnologiche, introducendo il concetto di **Editoria Scientifica Digitale Periodica**.

Innanzitutto, occorre dare una definizione e una distinzione delle principali tipologie di riviste scientifiche in circolazione.

Le **riviste scientifiche** sono la principale forma di comunicazione della comunità accademica di ricercatori e professionisti in ambito scientifico e psicologico.

Attraverso la loro pubblicazione, gli esperti condividono i risultati delle loro ricerche e, più in generale, con esse vengono diffuse notizie e aggiornamenti su scienza e psicologia, sotto forma di articoli scientifici con una loro struttura, che devono soddisfare precisi criteri nazionali e/o internazionali.

I **periodici scientifici** possono essere di diversi tipi:

- multidisciplinari, che prendono in esame più materie;
- specialistici, incentrati su un singolo tema;
- divulgativi, rivolti a un pubblico generico.

e possono essere incentrati su diverse aree disciplinari:

- Architettura,
- Lettere, archeologia, arte,
- Storia, filosofia, pedagogia,
- Diritto,
- Economia e statistica,
- Scienze politiche, sociologia.

La **revisione tra pari** avviene per mezzo di un comitato editoriale che valuta il manoscritto con una supervisione critica e specialistica, realizzata da uno o più esperti

del settore che hanno competenze pari o superiori rispetto a chi ha prodotto l'opera e, in seguito alla valutazione, produrranno un **referee**, ossia un giudizio favorevole o meno sul lavoro presentato, avanzando commenti e suggerimenti per migliorare la correttezza, la completezza, l'originalità e la rilevanza dell'opera e per adattarla ai criteri previsti per queste pubblicazioni, in base alle norme e alle linee editoriali della rivista.

La valutazione tra pari avviene per lo più in maniera **(double) blinded**, ossia cieca, perché l'autore del manoscritto non conosce l'identità dei revisori e viceversa, per evitare favoritismi ed ingiustizie. Tutto è svolto quindi nel completo anonimato e i vari riferimenti a nomi o affiliazioni vengono rimossi.

La **peer review** è necessaria nell'ambito della ricerca scientifica per assicurare la qualità e la correttezza di una pubblicazione scientifica, valorizzando l'articolo.

I revisori che dovranno occuparsi della valutazione del manoscritto vengono selezionati dalla direzione scientifica o dal comitato editoriale della rivista, in base alle competenze e alle tematiche trattate.

Una delle obiezioni spesso avanzate in ambito editoriale scientifico è che, con il crescente aumento del numero degli articoli e la relativa scarsità di "buoni" esperti nelle differenti discipline specialistiche disponibile per il processo di *reviewing*, sta diventando sempre più difficile valutare la qualità di un articolo in un arco di tempo ragionevole.

Uno degli aspetti fondamentali relativi al meccanismo del *peer review* è quello della individuazione di indicatori oggettivi per la valutazione della ricerca scientifica al fine di certificarne la qualità.

I **criteri di valutazione**¹³ seguiti durante la procedura di referaggio dai revisori riguardano:

- l'**originalità** del contributo e la sua **valenza in ambito accademico-scientifico** e per la ricerca educativa, quindi se l'articolo può essere di interesse per il pubblico di lettori, in quanto lo scopo della rivista è proprio quello di rendere la pubblicazione utile a professionisti, specialisti, ricercatori e studenti. I revisori sono quindi invitati a dare consigli per migliorare lo stato del manoscritto, in caso di necessità;

¹³ <<https://bit.ly/3YwjnCy>> (01/2023).

- la **qualità** ed **esaustività** della **bibliografia** e del **quadro teorico di riferimento** su cui è fondata la tesi perseguita nell'articolo ed eventualmente se le **citazioni** utilizzate sono **di qualità** e **rappresentative della letteratura scientifica**. Il sistema delle citazioni, infatti, viene utilizzato molto spesso nel mondo accademico come elemento determinante nella valutazione della ricerca;
- la **chiarezza espositiva** dello scopo dell'articolo, il **linguaggio** utilizzato e lo **stile**, in quanto il testo deve essere ben scritto, di facile leggibilità e comprensione per chiunque e scritto in modo corretto, semplice e chiaro. Le pubblicazioni della rivista infatti non si rivolgono solo agli specialisti del settore, ma a chiunque sia interessato alle materie trattate, per cui bisogna calibrare la pubblicazione in base al target di riferimento;
- **appropriatezza, coerenza e rigore** della **metodologia** utilizzata nel corso della ricerca, delle **argomentazioni** presentate e delle **conclusioni** a cui si è giunti;
- **qualità della ricerca** stessa, con un'organizzazione del materiale aggiuntivo, quale tabelle, figure, illustrazioni annesse, che deve risultare efficace e corretto in base allo studio realizzato;
- **sezione della rivista** in cui va inserito l'articolo all'interno del periodico, valutando anche come è stato strutturato l'articolo;
- **valutazione delle conclusioni** a cui si è giunti, prendendo in esame anche i limiti della ricerca scientifica svolta e valutando i possibili sviluppi futuri di questa.

I **revisori** quindi, dopo aver valutato il manoscritto, potranno compiere una delle seguenti scelte:

- **Accettarlo** (*Acceptance*), in quanto l'articolo è stato ritenuto idoneo alla pubblicazione, e procedere quindi alla produzione (*Production*) di esso, con azioni di editing di layout e linguaggio, correzione della bozza, conversione del formato, per prepararlo alla fase finale, cioè la pubblicazione;
- **Suggerire all'autore delle modifiche**, finché esso non soddisfi la forma prevista per la pubblicazione nella rivista. Quindi, la proposta verrà classificata come "idonea alla pubblicazione previa revisione da parte dell'autore";
- **Rifiutarlo** (*Rejection*), quando l'articolo non è idoneo alla pubblicazione, è sbagliato nella struttura e/o nel contenuto, è impossibile da modificare o ci

vorrebbero troppi passaggi per renderlo adatto. In questo caso, l'editore deve indicare all'autore le ragioni del rifiuto.

La revisione tra pari, quindi, permette di valutare e validare i risultati di ricerca presentati negli articoli proposti per la pubblicazione, accettando quelli ritenuti più meritevoli e rifiutando quelli non idonei perché inferiori alla qualità richiesta nell'editoria scientifica.

2. Editoria digitale (scientifica)

L'**editoria** può essere distinta anche in base al metodo di pubblicazione, che può essere quello tradizionale **a stampa**, con la pubblicazione di materiale cartaceo, oppure quello elettronico, per cui si parla di **editoria digitale**¹⁴.

L'**editoria digitale** è il risultato dell'applicazione delle tecnologie all'editoria.

Con più precisione, l'editoria digitale viene definita come «il fenomeno editoriale in cui i contenuti, l'intero processo editoriale e l'accesso ai contenuti, sono completamente attuati attraverso le tecnologie digitali e telematiche»¹⁵.

Questa particolare forma editoriale può essere intesa sotto vari aspetti:

- Editoria digitale come **metodo di pubblicazione**: si intende in questo caso la creazione materiale del prodotto editoriale attuata mediante mezzi elettronici, ma per produrre un prodotto cartaceo a stampa, che poi sarà venduto e distribuito attraverso i canali tradizionali (si parla in questo caso di *digital press*);
- Editoria digitale come **produzione di contenuti**: l'insieme delle attività quali l'elaborazione dei contenuti testuali e grafici, i processi editoriali e la marcatura dei testi, realizzate attraverso i dispositivi elettronici che ne consentono anche la fruizione (si parla di *digital publishing*);

¹⁴ Tesi di dottorato della dott.ssa Anna Lettig nel corso del suo dottorato di ricerca presso l'Università di Milano-Bicocca (A.A. 2010/2011):

Lettig A., *Scenari dell'editoria digitale nel mondo istituzionale della conoscenza: l'editoria universitaria e l'editoria scolastica*, Milano 2012.

¹⁵ «Editoria digitale», *Wikipedia*, <https://it.wikipedia.org/wiki/Editoria_digitale> (01/2023).

- Editoria digitale come **accesso**: ossia consentire l'accesso in rete ai contenuti digitali;
- **Editoria digitale completa**: la situazione in cui la transizione editoriale al digitale è completa e si attua una completa gestione digitale della divulgazione e dell'accesso alle pubblicazioni editoriali. Attualmente, la maggioranza dell'editoria digitale si trova in questa fase di transizione completa al digitale, sotto tutti i suoi aspetti.

L'ambito dell'editoria digitale è potenzialmente molto ampio e le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno offerto nuovi validi strumenti per la creazione, riproduzione, diffusione e accesso ai prodotti editoriali.

2.1 Formato cartaceo e digitale

Secondo il più recente *Rapporto sullo stato dell'editoria* dell'AIE¹⁶ (Associazione Italiana Editori), «il panorama generale del mercato librario è in fase di lenta ma costante mutazione»¹⁷.

Gli *ejournal* e gli *ebook* sono diventati nei tempi recenti la forma principale di comunicazione dell'informazione scientifica, subentrando al fianco delle pubblicazioni in formato cartaceo, ma sempre senza sostituirle del tutto, e rappresentando nuovi strumenti del mestiere accademico¹⁸.

In questo contesto mediatico in continua evoluzione, infatti, i prodotti editoriali coesistono ai giorni nostri in entrambi i formati, digitale e cartaceo, perché l'uno non esclude l'altro ma, al contrario, rappresentano un'opzione aggiuntiva che amplia le modalità di accesso e diffusione della conoscenza attraverso diversi strumenti: multimediali e per via telematica nel caso del formato digitale, nelle forme più tradizionali di fruizione dei contenuti editoriali per quanto riguarda la stampa cartacea,

¹⁶ <<https://www.aie.it>> (01/2023).

¹⁷ AIE, *Rapporto sullo stato dell'editoria in Italia 2015*, Ediser, Milano 2015, con sintesi consultabile su <http://www.aie.it/Portals/_default/> (01/2023).

¹⁸ R. Delle Donne (a cura di), *Una nuova editoria per la comunicazione scientifica*, in *Studi e ricerche di scienze umane e sociali*, FedOAPress, Napoli 2014, pp. 9-25.

ampliando il raggio di comunicazione dell'editoria e, al contempo, creando nuovo lavoro all'interno della filiera produttiva e distributiva della casa editrice, che sarà tenuta ad abbracciare il cambiamento attuando i processi di digitalizzazione per non uscire dal mercato¹⁹.

Sono quindi in aumento le pubblicazioni in formato digitale, che offrono nuove funzionalità come i collegamenti ipertestuali ad altre opere, la combinazione di testi e immagini e anche diverse versioni del testo messe a confronto (Spink, 1998)²⁰.

La duplice forma delle pubblicazioni editoriali che si è venuta a creare e diffondere nei tempi recenti è stata molto discussa dagli esperti del settore, che spesso non hanno ancora trovato un punto di accordo tra una realtà più tradizionale rispetto all'evoluzione moderna del digitale, pendendo chi più da una parte chi dall'altra della bilancia.

Sono introdotte qui di seguito le principali differenze, i vantaggi e gli svantaggi, che questi due formati possono presentare, analizzando poi le ripercussioni che questi hanno sull'editoria accademica scientifica e sulla rivista *Bambini*.

2.2 Vantaggi e differenze tra i due formati

La forma **cartacea** presenta come vantaggi:

- Primo tra tutti, il più evidente consiste nella **tangibilità** del supporto cartaceo rispetto a quello digitale. Essa consente la creazione di un rapporto diretto tra testo e lettore, favorendo una maggiore immersione ed una più efficace comprensione del testo, proprio grazie alla materialità della carta stampata.
- Da non dimenticare anche il **fattore emotivo**, per cui è preferibile **possedere** un libro materiale, tenerlo tra le mani, poterlo sfogliare e poterne usufruire in qualsiasi momento, per poi riporlo nella propria libreria dopo l'utilizzo, anziché limitarsi ad avere l'**accesso** ad un testo smaterializzato su schermo.
- Il prodotto cartaceo è caratterizzato da maggiore **flessibilità** rispetto a un testo digitale, perché consente una consultazione simultanea di più testi anche

¹⁹ L. Sechi, *Editoria digitale*, Apogeo, Milano 2010.

²⁰ R. Darnton, *Il futuro del libro*, Adelphi, Milano 2011.

provenienti da materiali diversi, senza avere il rischio di perdere i risultati della ricerca effettuata, come invece può avvenire con il device digitale.

- La possibilità di **manipolabilità** di un testo cartaceo è superiore, perché la materialità del formato permette più facilmente di compiere annotazioni e sottolineature, facilitando anche la comprensione e lo studio.
- L'oggetto libro nella sua forma tangibile è un **sistema chiuso** che favorisce la gestione del flusso informazionale proveniente dal testo ed una maggiore comprensione di quest'ultimo, rispettando i ritmi di lettura del soggetto e favorendo uno **studio attento e critico** delle nozioni presentate, catturando e mantenendo l'attenzione grazie alla **staticità del formato**.

Il **testo elettronico** è, per definizione, la trasposizione digitale di un libro a stampa.

Il **digitale** è, quindi, una diversa modalità di rappresentazione dell'informazione; non solo in formato scritto, in quanto prende in esame la multimedialità in tutte le sue forme, come ad esempio gli audiolibri, i video esplicativi, le comunità online che trattano le tematiche interessate tramite i social media, etc.²¹

I vantaggi del testo digitale sono senza dubbio molteplici²²:

- Favorisce l'**accesso alla conoscenza** e la rende adatta a chiunque.
- Ha carattere **semantico**, quindi ogni elemento che fa parte del testo può essere analizzato, perché è dotato di significato. Ogni parola, ad esempio, può essere ricercata, indicizzata e collegata ad altro materiale, favorendo anche un maggiore approfondimento del tema preso in esame.
- Il testo digitale è **aperto**, perché può essere sempre modificato e aggiornato dall'editore, anche dopo essere stato venduto. Si parla, in questo senso, di **accesso** al contenuto anziché di **possesso** di quest'ultimo²³, perché con la sola fruizione sarà possibile avere un testo sempre al passo con i tempi. L'**aggiornabilità** delle informazioni, in questo periodo di profonde innovazioni in ogni campo del sapere, è fondamentale e raggiungibile grazie al digitale, un sistema dinamico dotato di una forte attitudine al cambiamento.

²¹ G. Roncaglia, *L'età della frammentazione. Cultura del libro e scuola digitale*, Laterza, Roma-Bari 2020.

²² A. Tombolini, *Libri di carta e digitali: come sta cambiando il nostro modo di leggere*. «Semplice come», 2018, <<https://bit.ly/3lmgXrW>> (07/2022).

²³ L. Biava, «*Possesso vs accesso*» *le sfide per l'editoria accademica secondo Andrea Angiolini*, «Giornale della libreria», 2012, <<https://bit.ly/3YfesWV>> (01/2023).

- Un'altra particolarità del testo digitale è la **compresenza**, in quanto non prevede un'organizzazione limitatamente sequenziale ma, contrariamente, permette una **lettura non lineare**, in quanto tutte le parti del testo sono accessibili in qualsiasi momento ed è a discrezione di chi legge stabilire l'ordine di consultazione.
- Il testo digitale è caratterizzato da **multimedialità**, ossia l'utilizzo simultaneo di diversi media nella comunicazione.
- Non si parla solo di una semplice trasposizione del cartaceo, ma anche di ampliamento dei contenuti grazie alla **pluralità dei linguaggi utilizzabili**, rendendo la comunicazione più fluida e ricca, con una modalità di fruizione talvolta più partecipativa e stimolante, oltre che più inclusiva ed accessibile anche per chi ha difficoltà o disabilità.
- Un altro elemento è l'**interattività**, ossia il coinvolgimento della dimensione relazionale e partecipativa nella comunicazione in via digitale.
- Ulteriore tratto fondamentale che caratterizza un testo digitale è l'**ipertestualità**, la quale favorisce una migliore comprensione delle tematiche affrontate grazie ai collegamenti ipertestuali (tramite link) e l'ampliamento dei contenuti (tramite la navigazione sui motori di ricerca e sulle piattaforme online).
- Il supporto digitale è più conveniente anche perché permette una maggiore **portabilità** dei contenuti, oltre che una più facile **reperibilità** in rete. Con la tecnologia, infatti, il sapere è racchiuso tutto in un unico device ed il digitale è accessibile in qualsiasi luogo e momento: è necessario solo un supporto elettronico e a volte, ma non sempre, è richiesta una connessione ad internet.
- Il testo su schermo è anche **sostenibile**, in quanto rispettoso dell'ambiente e contro lo spreco di carta superflua derivante talvolta dalla stampa.
- Il testo in formato digitale è un supporto allo studio anche per la sua caratteristica **riscrivibilità**, ovvero la possibilità di intervenire su un testo e modificarlo più e più volte²⁴.

²⁴ Elaborato presentato nel corso del *Seminario di Cultura Digitale* (A.A. 2014/2015): E. Mencacci, *Libro cartaceo e e-book: la sfida*, Pisa 2015.

Il testo digitale quindi ha delle potenzialità intrinseche che lo rendono un'opportunità di rinnovamento delle modalità di lettura e studio, ma presenta anche degli **svantaggi** e dei **rischi** che sono da tenere in considerazione e che spiegano anche il motivo per cui molti accademici siano ancora restii ad accettare il digitale all'interno di una loro metodologia di lavoro ormai consolidata negli anni e fondata tutta sulla letteratura su carta.

Il digitale, a differenza del cartaceo, consente una **lettura discontinua, attiva e interattiva**, in cui l'attenzione spesso si perde per gli **stimoli esterni** dati proprio dal supporto digitale²⁵:

- l'enorme quantità di informazioni disponibili (il cosiddetto «**diluvio informativo**», Lévy, 1997);
- l'**ipertestualità**, con la possibilità di fare click su link di approfondimento;
- il passaggio da un medium a un altro, compiendo una continua scelta di navigazione;
- il **layout** del testo digitale in sé, senza una pagina statica, ma con una schermata unica da leggere a scorrimento,

disperdono l'attenzione del lettore, interferendo anche nella **comprensione del testo**²⁶.

Il formato cartaceo invece, proprio per la sua staticità e la sua organizzazione sequenziale, consente uno studio più focalizzato ed una concentrazione maggiore su una singola attività.

L'**esperienza di lettura** tra cartaceo e digitale è quindi diversa e con essa lo è anche la comprensione, la memorizzazione e l'apprendimento²⁷.

La **lettura su schermo** risulta più lenta e disattenta e una ricerca in questo ambito (realizzata da Noves e Garland, risalente al 2008) ha constatato un deficit della prestazione tra il 20% ed il 30% per una lettura su supporto digitale.

Una ricerca condotta dall'Università di Chongshin sulla lettura su schermo ha visto come risultati un affaticamento visivo, un'attenzione più volatile e una minore comprensione al testo, il cosiddetto «**book effect**»²⁸.

²⁵ L. Ricciardi, *Il libro digitale non salverà la scuola*, «Senza filtro», 2019, <<https://www.informazioneenzafiltro.it/il-libro-digitale-non-salvera-la-scuola/>> (01/2023).

²⁶ A. Lolli, *L'editoria educativa ai tempi del digitale. Il caso Zanichelli*, «Giornale della libreria», 2016, <<https://bit.ly/3l88Xnf>> (01/2023).

²⁷ A. Nardi, *Il lettore 'distratto'. Leggere e comprendere nell'epoca degli schermi digitali*, Firenze University Press, Firenze 2022.

²⁸ A. Nardi, *Lettura digitale vs lettura tradizionale: implicazioni cognitive e stato della*

A riprova di questo, le preferenze dei lettori mostrano una predilezione per la lettura di un testo accademico lungo su stampa, mentre sono disposti a leggere brevi notizie in formato digitale²⁹.

Il **testo cartaceo**, infatti, risulta più adatto ad un apprendimento attento ed approfondito, mentre il **digitale** consente la lettura di un consistente numero di informazioni e di testi in modo pratico, veloce e comodo, anche se superficiale, e la consultazione di materiali informativi aggiuntivi utili per un migliore approfondimento, anche tramite media diversi³⁰.

Secondo gli editori, nonostante i vantaggi che presentano entrambi i formati e in particolare quello elettronico, il motivo per cui si continua a preferire il testo tradizionale a stampa è proprio dovuto all'immaterialità del libro digitale, insieme alla scarsa alfabetizzazione informatica e alla limitata confidenza con le nuove tecnologie da parte del pubblico dei lettori.

La lettura in digitale, infatti, presenta un flusso continuo di testo liquido che, nonostante possa essere ridimensionato nel carattere e nel layout secondo le preferenze di lettura per garantire maggiore comodità, resta comunque molto dispersivo, in quanto mancano i punti di riferimento per la memoria visiva del lettore, per cui difficilmente è possibile orientarsi all'interno dello scritto senza l'utilizzo dello strumento di ricerca testuale. Questo rende l'esperienza di fruizione completamente diversa rispetto al materiale cartaceo, con la percezione di una minore fisicità e familiarità nella consultazione³¹.

Per quanto riguarda le preferenze degli utenti relativamente alle modalità di lettura e fruizione delle pubblicazioni editoriali in formato digitale, analizzerò di seguito i risultati raccolti nel corso delle ricerche condotte dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca in

ricerca, «Form@re - Open Journal Per La Formazione in Rete», 2015, pp. 7-29, <<https://doi.org/10.13128/formare-15434>> (01/2023).

²⁹ B. Mari, D. Baldi, N. Villa, *L'editoria digitale e la scuola*, «Gli Asini», 2020, <<https://gliasinirivista.org/leditoria-digitale-e-la-scuola/>> (01/2023).

³⁰ A. Anichini, *Libri di scuola e lettura digitale. Proposte di ricerca*, «Form@re - Open Journal Per La Formazione in Rete», 2013, pp. 5-14, <<https://doi.org/10.13128/formare-14225>> (01/2023).

³¹ M. Navone, G. Rodda, *Editoria accademica e rivoluzione digitale: il caso dell'italianistica*, in *La Rassegna della Letteratura Italiana*, Le Lettere, Firenze 2016, pp. 124-144.

occasione del progetto del Centro QUA_SI (Qualità della vita nella Società dell'Informazione), a cui ho preso parte partecipando a un seminario tematico sui problemi più attuali della ricerca e della pratica didattica, intitolato "La scuola digitale: quali sfide e quali opportunità" tenuto dal professore Paolo Ferri³².

Dai dati emersi dall'indagine, condotta su docenti universitari italiani, si può osservare una bassa preferenza di lettura integralmente su schermo (solo il 7,2%), mentre la maggioranza dei rispondenti ha dichiarato di stampare subito il testo digitale per poterlo leggere in forma cartacea, previo accertamento che il contenuto presentato fosse di loro interesse.

Questi dati confermano che, nella società odierna, la lettura su schermo è vista come una modalità di fruizione delle pubblicazioni editoriali nuova e ancora scomoda. La possibilità di stampare i testi digitali, vista la difficoltà e il disagio provocato dal testo digitale, rappresenta dunque una caratteristica ricercata nei prodotti editoriali scientifici digitali.

Risulta fondamentale, inoltre, la scrittura di un abstract il più possibile accurato, in quanto quest'ultimo è il primo elemento che un utente va a visionare quando deve decidere se un testo è di suo gradimento e interesse o meno, prima di proseguire con la lettura.

La cura dell'abstract diviene quindi un punto di possibile vantaggio competitivo nella concorrenza fra le diverse riviste scientifiche, fra i diversi editori e anche fra i diversi autori.

Le linee guida su come deve essere redatto l'abstract di un prodotto editoriale scientifico sono indicate nel primo capitolo di questo elaborato, nel paragrafo "Prodotti e processi dell'editoria scientifica".

³² <<https://bit.ly/3JQS9SU>> (01/2023).

2.3 Editoria liquida

«Gli editori non devono pensare solo al supporto ma anche al contenuto del libro, che diventerà liquido».

Vincenzo Russi³³

La digitalizzazione dell'informazione sta progredendo, insieme allo sviluppo di nuove tecnologie che trasformano la lettura in formato elettronico per renderla sempre più funzionale e agevole.

Negli ultimi anni si è vista una contrapposizione non solo tra i formati cartaceo e digitale, ma anche all'interno dell'evoluzione del libro digitale stesso.

Ultimamente, infatti, l'editoria si è adoperata e si sta tuttora impegnando per realizzare e offrire una nuova versione del testo elettronico in grado di rivoluzionare la modalità di fruizione dei contenuti editoriali attraverso il supporto elettronico, semplificando la lettura e la comprensione dei testi e rendendola più comoda e funzionale anche su schermo³⁴.

Quest'idea di una **Editoria Liquida** è stata introdotta solo recentemente nel settore.

Il concetto è stato utilizzato per la prima volta al Salone del Libro di Torino da Vincenzo Russi, direttore generale del Cefriel, il Centro di innovazione digitale italiano fondato dal Politecnico di Milano, specializzato in innovazione digitale, ricerca e formazione³⁵, durante il panel intitolato "Vivere in rete", riunione di esperti che si sono incontrati per discutere delle mutazioni tecnologiche in Italia e del mercato degli e-book.

L'editoria liquida rappresenta il nuovo futuro dell'editoria, che guarda ai prodotti editoriali non limitandosi alla forma cartacea o digitale, ma concentrandosi invece sul contenuto, che per l'appunto diventa "liquido" perché capace di adattarsi e modificarsi a seconda di chi lo guarda e del supporto su cui viene letto, rivoluzionando l'idea di

³³ S. Parmeggiani, *Il futuro dell'editoria è il "libro liquido" - si rinnova lo scontro tra carta e digitale*, «La Repubblica», 2012, <<https://bit.ly/3RHknBo>> (01/2023).

³⁴ <<https://bit.ly/3YB4v5l>> (01/2023).

³⁵ «Cefriel», *Wikipedia*, <<https://it.wikipedia.org/wiki/Cefriel>> (01/2023).

lettura tradizionale grazie all'integrazione del testo con l'ipertesto, il video, l'audio e le infografiche³⁶.

Il testo elettronico, quindi, viene soprannominato anche "testo liquido". Il contenuto infatti, così come un liquido si adatta al contenitore in cui è racchiuso, cambia a seconda del device digitale utilizzato, che sia un e-book reader, un pc, un tablet o uno smartphone.

Esistono infatti dei **formati testuali** diversi: quelli pensati appositamente per gli e-reader (come ePub o Mobi, per citarne alcuni), che si distinguono dalle forme tradizionali non appositamente ideate per gli e-book, come il PDF, il formato preferito per l'editoria accademica digitale³⁷.

L'**e-reader** riproduce in modalità elettronica la lettura su carta, con la possibilità di sfogliare le pagine oltre che di scorrerle e di annotare e sottolineare senza danneggiare in modo permanente l'opera (in quanto queste modifiche possono essere facilmente annullate)³⁸.

Il lettore di libri elettronici è ideato appositamente per facilitare la lettura e lo studio anche in digitale, con diversi strumenti che permettono ad esempio la possibilità di adattare un testo alle esigenze di lettura (ingrandendo i caratteri, modificando il colore del testo e dello sfondo, o addirittura integrando il testo scritto con dei media aggiuntivi, come audio e video), rivelandosi quindi anche uno strumento inclusivo per studenti con DSA o disabilità³⁹.

La lettura, quindi, diventa interattiva e permette una maggiore partecipazione e coinvolgimento dell'utente, grazie ad una comunicazione più fluida e una pluralità di strumenti multimediali utilizzati per agevolare l'approfondimento di un argomento.

I formati più tradizionali di testo digitale invece, come il PDF, non sono specifici per la lettura, ma consentono uno studio più attento e critico quando devono essere analizzati grafici e tabelle, ad esempio.

³⁶ N. Mattina, *L'editoria liquida al tempo dei tablet*, «nicolamattina», 2011, <<https://blog.nicolamattina.it/2011/05/leditoria-liquida-al-tempo-dei-tablet/>> (01/2023).

³⁷ P. Ricci, *Guida pratica all'ebook*, Edutouch, Fano 2012.

³⁸ M. Rossi, *Le nuove frontiere dell'editoria scolastica: guida alla scoperta e alla realizzazione di contenuti digitali*, Macerata 2012.

³⁹ <<https://www.zanichelli.it/scuola/la-nostra-proposta-per-i-bisogni-educativi-speciali>> (01/2023).

In quest'epoca di passaggio in cui convivono due diversi formati editoriali per la comunicazione, da un lato il rassicurante e tradizionale libro cartaceo, dall'altro l'innovativo e ancora poco familiare testo elettronico; si affaccia dunque un nuovo scenario: la "**rivoluzione liquida**"⁴⁰.

L'editoria digitale è l'antenato e il precursore dell'editoria liquida.

Il **testo elettronico** è la versione digitale del contenuto, che riproduce in modo fedele l'esperienza di lettura su carta, integra molte risorse digitali e, proprio come la fruizione tradizionale in formato cartaceo, consente la sottolineatura e l'inserimento di note.

Il **testo digitale liquido**, invece, rivoluziona la lettura su supporto elettronico perché, come su un manuale cartaceo, consente la sottolineatura, l'annotazione e l'evidenziazione dei passaggi più importanti, ma comprende anche una serie di funzionalità integrative che favoriscono una maggiore inclusione e una modalità di fruizione online più confortevole e su misura, adattando il testo alle esigenze di lettura di ogni utente, grazie a:

- una visione adattata su computer, tablet o smartphone, perché la struttura è "liquida" e si adatta al meglio a qualsiasi dispositivo, impaginandosi automaticamente;
- la possibilità di personalizzazione completa dell'esperienza di lettura, attraverso la modificabilità dei caratteri, la dimensione, testo tutto maiuscolo, possibilità di modificare il contrasto e il colore dello sfondo, per favorire al massimo la leggibilità;
- la possibilità di usare le funzioni di Note e Segnalibri per facilitare la ricerca testuale;
- un'aggiunta di contenuti multimediali di vario tipo (immagini, grafici, audio e video, oltre alla semplice parte testuale) che consentono di integrare materiali aggiuntivi facilmente consultabili sia online che offline. In particolare, i file audio che leggono la parte testuale scritta e la riportano in formato "audiolibro" consentono una maggiore accessibilità ai testi. Questo porta vantaggi molto evidenti soprattutto a favore di chi presenta disabilità o DSA, permettendone l'inclusione⁴¹.

⁴⁰ P. Aristodemo, *Il libro liquido*, «Pearson», 2019, <<https://bit.ly/3XdIIEF>> (01/2023).

⁴¹ <<https://bit.ly/3lmtLyd>> (01/2023).

Con l'invenzione dell'editoria liquida, dunque, si superano decisamente i confini fisici del libro, raggiungendo una modalità di trasmissione dell'informazione e del sapere a 360°, senza limiti, fluida e accessibile a chiunque, permettendo al singolo utente di modificare il testo in modo da favorire un'esperienza di lettura personalizzata e maggiormente immersiva.

La prima casa editrice a portare quest'innovazione digitale all'interno del settore editoriale è stata la **Pearson**, editore leader mondiale del settore *education*, in ambito scolastico e universitario.⁴²

Seguendo questa linea di azione, anche la **Bambini Srl** si è adoperata quindi per offrire al pubblico una rivista liquida, che facilitasse la ricerca scientifica e lo studio dei suoi contenuti.

L'editoria liquida applicata a quella scientifica non comprende solo le pubblicazioni realizzate dalle case editrici, ma include anche nuove forme di comunicazione scientifica attraverso diverse piattaforme sul web:

- Social network professionali come LinkedIn, Academia.edu e Research Gate;
- Blog scientifici;
- Blog divulgativi;
- Microblogging, ad esempio via Twitter;
- Video didattici su diverse piattaforme tra cui Youtube;
- TED Talk;
- Podcast.

2.4 La comunicazione scientifica con l'avvento del digitale⁴³

Con l'evoluzione digitale in atto in campo editoriale è cambiato anche il modo di comunicare e di usufruire dell'informazione scientifica.

⁴² <<https://it.pearson.com/prodotti-digitali/libro-digitale.html>> (01/2023).

⁴³ A. M. Tamaro, *Editoria digitale e comunicazione scientifica*, Università di Parma, Parma 2009.

L'editoria scientifica digitale non è ancora interamente accettata da tutti i soggetti operanti nel settore e questo comporta un freno allo sviluppo rapido che si potrebbe avere in questo ambito.

Secondo le già citate ricerche condotte dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca, la frequenza di utilizzo dei prodotti editoriali scientifici digitali non è alta, a causa di una scarsa conoscenza dei prodotti editoriali digitali e delle loro funzionalità aggiuntive rispetto alle pubblicazioni editoriali tradizionali a stampa, a dimostrazione del fatto che la strada per un'accettazione sociale completa sia ancora lontana.

La transizione al digitale ha reso i **contenuti editoriali scientifici**:

- **granulari**: è possibile estrarre i contenuti, le informazioni e i dati dal documento e ridistribuirli nel web;
- **ipertestuali**: è possibile navigare lungo il testo e i suoi contenuti aggiuntivi senza seguire necessariamente una lettura lineare;
- **multimediali**: i contenuti sono presentati in forme diverse (testuale, visiva, sonora);
- **interattivi**: l'utente può interagire con il testo e i contenuti e agire su di esso attraverso diverse funzioni aggiuntive di cui è possibile usufruire solo grazie alla digitalizzazione dei contenuti.

Le nuove funzionalità introdotte dalla trasformazione digitale nei prodotti dell'editoria scientifica digitale sono:

- **funzione copia/incolla** → ossia la possibilità di copiare il contenuto di un prodotto editoriale digitale e di incollarlo su un'applicazione di videoscrittura come Word o simili;
- **collegamenti ipertestuali** → la possibilità di raggiungere un riferimento bibliografico grazie ad un collegamento ipertestuale. È consigliabile alle case editrici di adoperarsi per offrire un servizio di collegamenti ipertestuali efficiente, che gli utenti sembrano utilizzare con buona frequenza. È di fondamentale importanza che i prodotti editoriali scientifici digitali presentino questa funzionalità, attraverso link a tutti i testi e alle risorse digitali possibili.
- possibilità di includere **elementi multimediali** quali immagini a colori, immagini animate, materiale video o audio, o anche animazioni virtuali che possano essere utili alle dimostrazioni che si vogliono fornire.

- **segnalibri virtuali** → è possibile apporre dei segnalibri virtuali (che si materializzano in dei piccoli segni colorati tipicamente nel bordo della pagina ed eventualmente in delle evidenziazioni), in modo da poter ritrovare con più facilità le parti di maggior interesse di un dato testo.
- possibilità di effettuare **ricerche congiunte** sull'insieme dei diversi testi scientifici digitali contenuti all'interno di database o collezioni. Dunque, anche l'offerta di database o di collezioni sempre più ampie sembra essere consigliabile per la casa editrice.

La possibilità di effettuare copia/incolla, di ricercare congiuntamente i testi digitali compresi in collezioni e di raggiungere riferimenti bibliografici attraverso link ipertestuali sono risultate essere funzionalità conosciute della maggioranza dei rispondenti e con delle frequenze di utilizzo abbastanza alte.

Inoltre, in caso di offerta dello stesso testo sia in versione cartacea che in versione digitale, l'utente finale si aspetta che il prodotto digitale abbia un prezzo più contenuto rispetto all'equivalente cartaceo, così come la percezione è che la versione digitale sia disponibile in anticipo rispetto a quella cartacea.

Più positiva è la posizione che la popolazione indagata prende nei confronti delle potenzialità dell'online per la diffusione dell'informazione scientifica, vedendo Internet come uno strumento valido per migliorare la divulgazione della conoscenza.

È importante quindi che le case editrici sviluppino prodotti che sfruttino a pieno le possibilità offerte dalla rete, e non solo dalla digitalizzazione.

2.5 Vantaggi del digitale per la letteratura scientifica

Per la scienza e la ricerca, il vantaggio del testo in formato digitale è molto evidente. L'editoria scientifica e accademica ha abbracciato fin da subito la digitalizzazione con l'adozione piena dei testi elettronici, che consentivano un cambiamento radicale nelle

forme di distribuzione delle riviste scientifiche e, di conseguenza, nella comunicazione della conoscenza all'interno della comunità degli studiosi⁴⁴.

Con un testo digitale è possibile accedere in pochi istanti alle pubblicazioni di proprio interesse e, grazie alle funzionalità dell'ipertesto, poterle visionare, studiare e confrontare in modo rapido e semplice.

Insieme a questo, l'opzione di ricerca avanzata consente una ricerca testuale all'interno di un database o di un'opera stessa, favorendo un consistente risparmio di tempo per il lettore, lo studioso o il ricercatore.

Tutto ciò grazie a documenti agili, che occupano poco spazio sui supporti di memoria e possono essere archiviati, condivisi e duplicati con facilità.

Secondo il **rapporto ISTAT 2015**, la **penetrazione del digitale a livello accademico** è di gran lunga superiore a quella dell'editoria di varia, sostenendo che «I libri a stampa per i quali è più facile reperire anche l'edizione in formato digitale appartengono soprattutto alle categorie di natura tecnico-scientifica»⁴⁵.

Questa introduzione del digitale nel mondo editoriale ha riguardato in particolar modo il settore delle riviste scientifiche, in cui il cambiamento è stato incoraggiato e visto come un nuovo strumento per risolvere i principali problemi a cui il mondo della ricerca accademica doveva far fronte quotidianamente.

Il continuo aumento dei prezzi dei periodici scientifici, la percezione che l'attuale modello di comunicazione scientifica fosse lento e inadeguato rispetto ai tempi veloci che contraddistinguono il mondo della ricerca, la riduzione delle disponibilità economiche delle biblioteche, ossia le prime finanziatrici che si abbonano ai periodici scientifici più qualificati, e la consapevolezza delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie hanno visto l'aumento dell'applicazione di queste nel settore editoriale, con l'ambizione di migliorare il sistema di pubblicazione e divulgazione dell'informazione scientifica⁴⁶.

⁴⁴ A. M. Tammaro, *Nuove prospettive per la comunicazione scientifica*, «Biblioteche oggi», 2001, pp. 22-34, <<http://www.bibliotecheoggi.it/pdf.php?filepdf=20010402201.pdf>> (01/2023).

⁴⁵ ISTAT, *La lettura in Italia*, in *Rapporto*, 2015, cit., p. 13, <https://www.istat.it/it/files/2016/01/Lettura-libri_2015.pdf> (01/2023).

⁴⁶ N. Cavalli, *Editoria scientifica: la transizione al digitale*, Milano 2006.

Il nuovo mezzo di diffusione per via telematica e in forma digitale dell'informazione scientifica, infatti, da un lato consentiva l'abbattimento dei costi elevati sostenuti per abbonarsi alle riviste del settore, dall'altro riduceva i tempi di pubblicazione (molto lunghi in questo campo a causa del procedimento di *peer review* necessario per la pubblicazione di ogni opera di tipo accademico-scientifico), favorendo un'informazione sempre aggiornata sulla materia.

Di seguito, un approfondimento sui vantaggi editoriali appena accennati:

La pubblicazione scientifica a stampa aveva dato avvio negli anni al già citato fenomeno noto come "**Crisi dei prezzi dei periodici**", causato dall'aumento vertiginoso dei prezzi delle riviste scientifiche del 200% oltre l'inflazione. Questo fatto ha portato come conseguenza una riduzione delle possibilità di accedere all'informazione scientifica, inducendo gli studiosi a cercare nuove modalità di comunicazione dei risultati della ricerca e trovando la soluzione nell'utilizzo delle reti telematiche e nella creazione di riviste scientifiche pubblicate in formato digitale, le quali consentono un notevole abbattimento dei costi per usufruire del sapere scientifico.

L'innovazione tecnologica non ha radicalmente modificato il prodotto, ma ha contribuito a rendere più efficiente ed efficace il processo di pubblicazione editoriale, attraverso l'uso delle tecnologie digitali di comunicazione che hanno favorito l'evolversi delle modalità di produzione dei contenuti, aiutando a contenere, se non addirittura ad abbattere, i costi di produzione e, soprattutto, di duplicazione delle pubblicazioni scientifiche digitali, in quanto la spesa è da sostenere solo per la prima copia, mentre le successive sono riprodotte a costo zero.

La pubblicazione scientifica a stampa ha rappresentato per secoli l'unico mezzo per diffondere l'informazione e garantire la qualità degli articoli presentati, valutandoli attraverso il filtro editoriale della *peer review*, utile per attribuire un valore scientifico alla ricerca.

La diffusione online degli articoli delle riviste scientifiche si rivela un rimedio efficace all'offerta di articoli "datati", con contenuti che appaiono superati a causa dei lunghi tempi di pubblicazione dovuti al meccanismo della revisione tra pari.

Da un punto di vista scientifico e divulgativo, sono evidenti le potenzialità dell'editoria digitale per un miglioramento della diffusione delle pubblicazioni e per consentire a tutta la comunità scientifica internazionale la possibilità di un confronto aperto.

2.6 Archiviazione e conservazione dei materiali digitali⁴⁷

L'obbligo di **deposito legale delle pubblicazioni digitali** è stato istituito secondo lo stesso modello già previsto per le pubblicazioni a stampa, estendendolo anche ai «documenti diffusi su supporto informatico» ed ai «documenti diffusi tramite rete informatica» (articolo 4)⁴⁸.

La legislazione prevede che l'editore invii una copia di ogni pubblicazione all'Archivio Nazionale costituito dalle due Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e Roma⁴⁹, istituzioni preposte alla preservazione e all'archiviazione di tutte le pubblicazioni edite sul suolo italiano, con il compito di raccogliere, salvaguardare, conservare e rendere fruibile la memoria della cultura e della vita sociale italiana⁵⁰.

L'**archiviazione** è la conservazione di una versione fissa e immutabile dell'opera e del patrimonio intellettuale contenuto al suo interno, utile per riferimenti, citazioni e fruizioni future.

I database bibliografici sono sempre esistiti, ma hanno avuto uno sviluppo decisivo con l'avvento della digitalizzazione e con la diffusione di Internet.

I contenuti pubblicati in formato digitale devono affrontare il problema della conservazione a lungo termine, così come deve fare anche il formato cartaceo, e questa nuova modalità di fruizione dei materiali richiede forme di archiviazione e preservazione particolari, studiate appositamente per rispondere alle sue specifiche caratteristiche ed esigenze.

Il formato digitale, infatti, è soggetto a un'obsolescenza rapida e precoce a causa della continua evoluzione tecnologica cui il mezzo informatico è sottoposto.

⁴⁷ R. Delle Donne, *Libri elettronici. Pratiche della didattica e della ricerca*, Cliopress, Napoli 2005.

⁴⁸ Legge 15 aprile 2004, n. 106.

⁴⁹ <<https://www.librari.beniculturali.it/it/Attivita/deposito-legale/>> (01/2023).

⁵⁰ <<https://www.bncf.firenze.sbn.it/biblioteca/deposito-legale/>> (01/2023).

L'evoluzione in ambito tecnologico è così veloce da rendere non escludibile a priori l'ipotesi che sia i media sia i formati dei contenuti digitali possano diventare antiquati in un arco di tempo relativamente breve.

È necessario quindi che la conservazione dei materiali assicuri la fruizione di essi anche in tempi futuri, garantendo una compatibilità tra i vecchi formati elettronici e quelli nuovi che si verranno a creare, evitando la perdita dell'informazione a causa dell'arretratezza dei software o dei server su cui erano archiviati.

È inoltre indispensabile assicurare la continuità dell'accesso ai contenuti digitali anche nel caso in cui la casa editrice chiuda o smetta di garantire l'accesso ai numeri arretrati delle sue pubblicazioni, ad esempio. Questo discorso vale soprattutto per le riviste scientifiche disponibili in formato digitale, che quindi non si possono reperire sugli scaffali delle librerie.

Una soluzione a queste problematiche sta nella conservazione in digitale su più database di archiviazione dei testi.

Su questo punto la CRUI⁵¹ (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) ha impostato le linee guida sull'archiviazione e conservazione delle riviste *open access*, sottolineando la necessità che «Fondamentale nella progettazione di un archivio per la conservazione a lungo termine delle riviste scientifiche sarà l'attenzione ai formati di conservazione adeguati (si parla in questo momento del PDF/A-1), a una metadattazione ad hoc e soprattutto a politiche di conservazione che garantiscano l'autenticità e l'integrità dei documenti conservati»⁵².

In questo ambito può sorgere una problematica rilevante per gli autori delle pubblicazioni scientifiche in materia di **diritto d'autore**, relativamente alle modalità di diffusione, sfruttamento e riproducibilità delle opere digitali.

Poter avere sempre a disposizione un prodotto editoriale digitale anche quando non si è collegati alla rete è sicuramente un vantaggio per i lettori, ma anche per la divulgazione dell'opera stessa e per il riconoscimento a livello accademico dell'autore, anche se potrebbe risultare uno svantaggio in termini economici per l'editore.

⁵¹ <<https://www.cruai.it/>> (01/2023).

⁵² CRUI - Commissione Biblioteche, Gruppo OPEN ACCESS, *Riviste ad accesso aperto: Linee guida*, Roma 2009, cit., p. 14, <<https://bit.ly/3Yvkfr2>> (01/2023).

Il riconoscimento della paternità intellettuale dell'opera però è sempre garantito agli autori anche nel contesto dei prodotti editoriali scientifici digitali. Relativamente a questo aspetto, infatti, il riconoscimento di chi sia l'autore di un'opera è chiaro e giova sia agli autori che agli editori, oltre che agli altri attori presenti nel sistema della ricerca scientifica.

Per quanto riguarda i vantaggi che questo archivio digitale dei contenuti offre agli autori degli stessi, il primo beneficio che essi ricavano è l'immodificabilità dei testi digitali pubblicati. Molto spesso, infatti, i testi digitali rischiano di subire modifiche e manipolazioni; la pubblicazione sulla rivista e il successivo inserimento nel database invece gli attribuiscono la stessa immodificabilità propria dei testi cartacei, tutelando i lavori e impedendone l'alterazione.

L'autore, inoltre, conserva il diritto completo sulla propria opera anche se essa viene pubblicata all'interno della rivista in formato digitale e viene archiviata sul database.

Il diritto d'autore, infatti, in Italia tutela qualsiasi opera d'ingegno che abbia carattere di originalità, senza distinguere tra supporto, forma cartacea o digitale, canale di distribuzione.

In ambito digitale, quindi, l'autore è tutelato, ottiene maggiore visibilità sul proprio lavoro e trae maggiore vantaggio rispetto alla pubblicazione a stampa, in cui invece spesso deve cedere il diritto economico sulla propria opera all'editore.

3. Bambini Srl

La Bambini Srl si è adoperata per aggiornare il proprio catalogo, inserendo al suo interno riviste in formato liquido, a loro volta catalogate all'interno di una piattaforma di archiviazione e ricerca propria della casa editrice.

Entriamo ora nel vivo della tesi con il caso studio sulla Bambini Srl e sul suo progetto editoriale.

3.1 La storia⁵³ e il marchio editoriale Edizioni Junior⁵⁴

Fondata nel 2017, la casa editrice **Bambini** ha raccolto e sviluppato l'esperienza editoriale della rivista *Bambini* (già *Zerosei*) nata nel 1976, del marchio Edizioni Junior, della rivista *Infanzia* e di *Psicologia dell'Educazione*. All'interno del mondo editoriale nazionale e internazionale rappresenta uno sguardo innovativo e creativo e un bagaglio di conoscenze educativo-formative sempre aggiornato per quanto riguarda la fascia di età 0-6.

Il progetto editoriale unitario nasce appunto nel 2017 dalle competenze e dalla collaborazione tra il **Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.** e il **Gruppo Coopselios Scs** di Reggio Emilia, insieme a **Progettare ZeroSei**, con l'**obiettivo** di creare un network di conoscenza ed essere un punto di riferimento per il mondo della didattica nel sistema 0-6, per migliorare l'esperienza educativa con l'ausilio di tecnologie avanzate, rivolgendosi a tutte le figure coinvolte nel settore infanzia: docenti, studenti, genitori, per citarne alcuni.

Le origini della storica **rivista *Bambini***, rivolta ai professionisti della didattica per l'infanzia, risalgono all'ottobre 1976, con la Casa Editrice Fratelli Fabbri e la **rivista mensile *Zerosei***, in cui lo storico direttore delle Scuole dell'Infanzia di Reggio Emilia e per anni presidente del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, **Loris Malaguzzi**, copriva la figura di direttore. Insieme a lui operavano un gruppo di ricercatori e pedagogisti affermati, tra cui: Franco Tonucci, famoso per le sue vignette sui temi dell'educazione, e Ferruccio Cremaschi, nel ruolo di co-direttore. Nonostante il rapido successo ottenuto dalla presente rivista tra educatori e pedagogisti, la pubblicazione cessa dopo soli 8 anni per problemi organizzativi.

Seguendo l'idea già maturata con la precedente rivista, nel 1985 la **Juvenilia Editrice** riprende sulla stessa linea la pubblicazione intitolata ***Bambini***.

⁵³ <<https://bit.ly/40C93KZ>> (01/2023).

⁵⁴ <<https://web.spaggiari.eu/psl/app/default/chisiamo.php>> (01/2023).

Loris Malaguzzi viene confermato come direttore di questa nuova iniziativa, affiancato da due esponenti, rispettivamente dell'Università di Pavia e di Milano: Egle Becchi e Susanna Mantovani, lasciando la direzione editoriale a Ferruccio Cremaschi.

Il primo numero della rivista *Bambini* esce nel gennaio del **1985**.

A partire dal **2010**, il **Gruppo Spaggiari Parma** acquista i diritti della rivista *Bambini* e la nuova casa editrice della rivista diviene **Spaggiari Edizioni**, sostituita nel **2017** dalla società omonima, **Bambini Srl**.

Nel corso degli anni il catalogo cresce e affianco a *Bambini* nascono nuove pubblicazioni collegate dal medesimo tema dell'infanzia, con edizioni monografiche, ma anche edizioni della rivista sia locali che regionali sorte in seguito ai Convegni Nazionali che vennero realizzati in questo ambito insieme al Gruppo Nazionale Nidi Infanzia, fino ad arrivare alla rivista semestrale *Bambini in Europa*, pubblicata in 13 Paesi Europei.

Bambini collabora inoltre con numerose Università nazionali e internazionali per la realizzazione di ricerche, convegni e seminari per promuovere conoscenze e competenze educativo-formative.

Oggi, la **società Bambini** pubblica tre **riviste** (*Bambini*, *Infanzia* e *Psicologia dell'Educazione*) e possiede il marchio editoriale **Edizioni Junior**, con sede a Bergamo e specializzato in testi di ricerca autorevole per affiancare i professionisti nel loro percorso professionale nel mondo dell'educazione.

Il **marchio editoriale** della Bambini Srl, **Edizioni Junior**, è stato creato nel 1991 e imposta la sua attività nella pubblicazione di volumi di ricerca e approfondimento nell'ambito delle discipline delle scienze dell'educazione, della formazione e della psicologia dello sviluppo, testi accademici per la formazione permanente e l'aggiornamento continuo di coloro che operano nel settore della didattica per l'infanzia e in particolare nel comparto 0-6, e nella pubblicazione di testi di documentazione di esperienze, particolarmente significative, organizzate all'interno dell'ambito dei servizi educativi zero-sei anni e raccontate in prima persona da coloro che le hanno vissute.

Il catalogo di Edizioni Junior conta oltre quattrocento titoli, raccolti in diverse collane, ciascuna delle quali dedicata a temi differenti, ma tutti accomunati dal focus sull'educazione dell'infanzia.

I filoni principali di interesse e d'intervento della casa editrice sono quelli relativi alla sperimentazione e all'innovazione didattica nei contesti educativi della prima infanzia, a cui recentemente si sono aggiunti nuovi campi, come quelli dell'educazione all'aperto, della valutazione della ricerca educativa, della storia dell'educazione e della letteratura per l'infanzia.

Il mondo dell'educazione rappresenta quindi il punto focale della comunicazione della casa editrice Edizioni Junior, con la pubblicazione di opere specialistiche e di qualità grazie anche a un capillare lavoro di dialogo e di presenza sul territorio, oltre a una fitta interlocuzione con i docenti universitari attivi su questi fronti, volta a creare un flusso biunivoco di scambi tra ricerca e pratica. La maggioranza delle pubblicazioni, infatti, sono realizzate al 90% da docenti universitari, alcuni dei quali ricoprono anche il ruolo di direttori delle collane di Edizioni Junior. Questo assicura la professionalità delle pubblicazioni e ne certifica la qualità.

La proposta editoriale innovativa che sta realizzando la casa editrice Edizioni Junior è quella di una progressiva digitalizzazione del catalogo, insieme alla fruizione dei titoli online sotto forma di "libro liquido".

3.2 L'ecosistema Bambini: composizione societaria

Il mondo Bambini è ampio e al suo interno conta la **partecipazione societaria** di realtà importanti che si occupano di educazione, in particolare:

- il **Gruppo Spaggiari Parma**, società specializzata in progetti, servizi, formazione e strumenti multimediali per la scuola, di cui fa parte la società Bambini a partire dal 2010,
- la **Cooperativa Coopselios**, cooperativa sociale che offre servizi alla persona con soluzioni avanzate ai bisogni socio-assistenziali, educativi e sanitari,
- **Progettare ZeroSei**, società che offre servizi e consulenze per la progettazione didattica nei servizi per l'infanzia.

Il **Gruppo Spaggiari Parma**⁵⁵ nasce come casa editrice nel 1926 e si è da sempre focalizzata sul mondo dell'istruzione, divenendo ad oggi leader nel mondo dell'*education* in Italia, con un catalogo di manuali, libri e riviste di aggiornamento tecnico-professionale per il DSGA e il personale di segreteria, ma comprende anche un'offerta tecnologica, con una piattaforma *cloud* pensata per le scuole, a servizio di tutti i professionisti della didattica 0-6.

Il Gruppo Spaggiari unisce quindi progetti di varia natura: digitali con l'utilizzo di strumenti elettronici, editoriali tradizionali e multimediali, a stampa o in formato digitale, servizi di formazione, qualificazione e consulenza per i professionisti dell'educazione dell'infanzia; con lo scopo di contribuire a creare un futuro migliore per tutto il Paese, partendo proprio dall'educazione delle nuove generazioni, diventando il leader del settore scolastico e offrendo, anche attraverso la tecnologia, un mondo di contenuti, idee, prodotti e servizi di qualità a costi sostenibili.

Il Gruppo Spaggiari infatti ricopre da anni un ruolo fondamentale di supporto all'educazione nei nidi e nelle scuole, coinvolgendo con i suoi servizi il 90% delle scuole italiane, per un totale di 10 mila scuole fra pubbliche e private che usufruiscono delle sue piattaforme web per comunicare, apprendere, partecipare e per organizzare l'attività didattica in modo semplice e sostenibile.

Per garantire la massima professionalità a tutte le istituzioni accademiche che credono nelle potenzialità dei progetti di Spaggiari e si affidano a loro nell'organizzazione delle attività didattiche, il Gruppo ha organizzato le proprie attività in quattro *Business Unit* operative, che collaborano per soddisfare l'esigenza delle scuole di avere al proprio fianco un partner qualificato in grado di assolvere alle proprie necessità: Infoschool, Publishing & Smart Printing, eDistribution, Executive School Management.

Da sempre, infatti, il Gruppo Spaggiari si pone a metà strada tra tradizione e innovazione, capendo l'importanza di integrare entrambe le realtà all'interno di un sistema educativo che funzioni realmente.

La **Cooperativa Sociale Coopselios**⁵⁶ collabora in Bambini per ricercare costantemente soluzioni avanzate ai bisogni educativi, ma anche socio-assistenziali alla persona.

⁵⁵ <<https://www.spaggiari.eu/>> (01/2023).

⁵⁶ <<https://www.coopselios.com/>> (01/2023).

Coopselios nasce a Reggio Emilia nel 1984, ma lavora in varie regioni d'Italia (Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto e Trentino Alto Adige), offrendo i suoi innovativi e utili servizi a 7.000 persone.

La **mission** della cooperativa pone al centro l'etica:

«La persona al centro della filosofia aziendale. Il rispetto delle persone e l'attenzione alle fasce più deboli della popolazione orientano le azioni della cooperativa»

e le attività di questa si fondano su **valori** (sensibilità, affidabilità, impegno sociale e competenze) che si legano bene tra loro e che sono perseguibili per mezzo dell'impegno umano di 3.200 professionisti tra soci, lavoratori, collaboratori e volontari che agiscono con empatia per soddisfare i bisogni della collettività, anche utilizzando le ultime tecnologie emergenti, per raggiungere il livello massimo di qualità e affidabilità, operando nel contesto di un'organizzazione moderna, efficiente ed efficace.

Tra i rami in cui opera, il Settore Infanzia di Coopselios ricopre un ruolo importante per il gruppo, con l'obiettivo di incentivare un modello di educazione dell'infanzia di qualità, che tenga conto delle reali esigenze di bambini e famiglie, promuovendo l'apprendimento interattivo basato sulla creatività e la scoperta, il ruolo centrale del bambino nell'organizzazione della didattica e l'importanza di utilizzare le nuove avanzate tecnologie, massimizzando in questo modo i risultati dell'apprendimento. La collaborazione tra Coopselios e Bambini è diretta proprio a realizzare questi propositi.

Progettare ZeroSei⁵⁷ è il sistema rivolto al mondo dell'educazione della prima infanzia che offre una serie di servizi: dall'approccio educativo innovativo *Learning by Languages*, che insegna ai bambini per mezzo della creatività, della lingua inglese e delle nuove tecnologie, alla consulenza e alla progettazione su misura di programmi educativi, sulla base dei bisogni dei bambini e delle famiglie e delle finalità socio-culturali, traghettando il sistema educativo verso l'innovazione grazie anche alla collaborazione con il Gruppo Coopselios, specializzato nei servizi educativi per l'infanzia, e per mezzo degli strumenti digitali e delle pubblicazioni pedagogiche altamente specializzate per la fascia di età 0-6 realizzate da *Bambini*.

⁵⁷ <<https://progettarezerosei.it/>> (01/2023).

L'ecosistema Bambini conta anche partner di rilievo: ben 35 università rinomate, sia italiane che straniere, sostengono l'attività di Bambini con l'obiettivo di diffondere la cultura e un processo educativo innovativo, consapevole e specializzato.

Bambini diviene quindi in questo contesto un luogo di incontro, divulgazione, ricerca e confronto rivolto a tutti i professionisti che lavorano nell'educazione della prima infanzia, creando una dimensione comunitaria internazionale.

3.3 Valori sociali e mission

Il **target** a cui si rivolge la società Bambini con i suoi prodotti e servizi è ben definito: i professionisti della didattica e della pedagogia, gli operatori e le famiglie, gli studenti che si stanno formando con il sogno di diventare insegnanti un giorno, chiunque interessato al mondo dell'educazione nei servizi per l'infanzia.

La **mission** di Bambini è quella di divenire un «punto di riferimento per il sistema di educazione e di istruzione preadolescenziale, sia in ambito nazionale sia in quello internazionale, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica, al pensiero creativo e divergente, ai processi partecipativi e di condivisione».

Per riuscirci, il mondo di Bambini prevede oggi un catalogo ricco di offerte, non solo editoriali.

3.4 Prodotti

Bambini editore offre diverse proposte (editoriali, tecnologiche e formative), tutte legate dall'obiettivo di rispondere alle esigenze professionali, formative e gestionali di coloro che studiano e lavorano nei servizi educativi e sociali per l'infanzia.

La società mette al centro in primo luogo l'informazione, grazie anche ad approfondimenti sul mondo 0-6 da parte di chi ogni giorno vive esperienze all'interno dei nidi e delle scuole, per mezzo di pubblicazioni specializzate come manuali, riviste, libri, ma anche strumenti tecnologici avanzati per un aggiornamento costante

sull'ecosistema della didattica per l'infanzia, utili anche per l'organizzazione e la gestione dei progetti educativi con app e piattaforme digitali per la documentazione e la comunicazione scuola-famiglia. Vengono inoltre organizzati corsi di formazione professionale per educatori e insegnanti, ma anche convegni e incontri realizzati in collaborazione con Comuni, Coordinamenti Pedagogici Territoriali, Cooperative e tutte le realtà attive nei servizi per l'infanzia.

Bambini e **Infanzia** sono le riviste più diffuse nei servizi educativi italiani e sono accessibili sia in formato cartaceo sia digitale. Le pubblicazioni sono rivolte ai professionisti dell'educazione nelle scuole dell'infanzia che vogliono scoprire, aggiornarsi e confrontarsi con esperienze di altri contesti, approfondire e sviluppare le proprie competenze personali e professionali, ampliare la propria visione dei metodi didattici, delle proposte educative e, più in generale, del mondo dell'infanzia.

La proposta editoriale è molto ricca e specializzata, ciascuna con un focus diverso sulle tematiche inerenti all'educazione nell'infanzia, con link a contenuti aggiuntivi e contributi multimediali, raccogliendo nel proprio archivio accessibile online un catalogo completo di articoli e approfondimenti di oltre 10 anni.

Le riviste dell'editore Bambini si propongono come veri e propri punti di riferimento per la ricerca, l'apprendimento e l'aggiornamento professionale per chi lavora nel mondo 0-6.

Infanzia è la rivista scientifica e professionale dell'Università di Bologna sull'educazione "zerosei" e si presenta come uno strumento di formazione e aggiornamento per insegnanti di scuola dell'infanzia, educatori/educatrici di nido, responsabili di servizi per l'infanzia e studiosi e ricercatori nel campo dell'educazione infantile. Nata nel 1973 per iniziativa di Piero Bertolini, *Infanzia* è un trimestrale di studi, ricerche ed esperienze sull'educazione 0-6 anni e sulla cultura per l'infanzia. La direzione scientifica e la redazione di *Infanzia* hanno sede nel Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G.M. Bertin" dell'Università di Bologna, mentre l'editore della rivista è Bambini.

La **struttura** della rivista comprende diverse sezioni:

- **Focus:** presenta un approfondimento tematico su aspetti specifici dell'educazione infantile e delle relazioni adulto/bambino;

- **Argomenti:** raccoglie articoli di analisi critica, studi e ricerche sull'educazione 0-6 e sulla condizione dell'infanzia nei diversi contesti, sui temi psicopedagogici e sulla professionalità educativa;
- **Esperienze:** riporta gli articoli scritti da educatori, insegnanti, pedagogisti, che descrivono progetti didattici nei diversi campi d'esperienza educativa;
- Le diverse rubriche che raccolgono recensioni e segnalazioni bibliografiche, gli ultimi aggiornamenti sulla politica dell'educazione e dei servizi all'infanzia o racconta esperienze vissute dagli insegnanti delle scuole dell'infanzia in rapporto alle diverse culture.

L'offerta dei prodotti Bambini quindi è altamente specializzata e targettizzata verso gli educatori e i professionisti nel settore della didattica per l'infanzia, che possono affidarsi al mondo Bambini non solo per l'organizzazione dei propri percorsi educativi di crescita e sviluppo all'interno delle scuole, ma anche per valutare le proprie competenze ed accrescere le proprie conoscenze, per mezzo rispettivamente di uno strumento di auto-valutazione delle competenze ("Skills Tool") offerto da Bambini insieme alla collaborazione con un gruppo di docenti e ricercatori dell'Università di Milano-Bicocca, un servizio di consulenza da parte dei migliori professionisti del settore e programmi di certificazione delle competenze ("Bambini Label").

Per quanto riguarda il lato **formazione**, la Bambini Srl offre un catalogo di proposte formative per lo sviluppo continuo delle competenze professionali nei servizi educativi e scolastici dell'infanzia completamente personalizzabile. Il progetto formativo comprende sia lo sviluppo delle competenze base, ossia tutto il sapere connesso alla pratica educativa che dà supporto in ogni ambito della didattica, sia delle competenze trasversali, ossia tutte quelle *character skills* incrementabili che riguardano la formazione di base, il proprio modo di essere e di agire, l'esperienza vissuta, e che permettono l'intrattenimento di interazioni educative efficaci.

Le proposte formative comprendono corsi, webinar, percorsi di e-learning e sono sviluppate grazie al dialogo con chi opera nei servizi dell'infanzia per offrirgli uno strumento utile di apprendimento e aggiornamento delle conoscenze e competenze in ambito educativo e pedagogico, in relazione ai temi dell'infanzia e dell'educazione. Nella costruzione dei percorsi educativi sono coinvolti docenti delle principali università italiane e specialisti delle diverse aree pedagogiche e didattiche.

È possibile avere tutti questi servizi formativi, utili per la corretta organizzazione dei piani formativi nelle scuole, sottoscrivendo un conveniente abbonamento, ma è possibile acquistare i prodotti offerti anche singolarmente.

Il mondo editoriale di Bambini incorpora quindi anche la consulenza e la formazione professionale per coprire in modo completo tutti i campi del sapere in materia d'infanzia. L'offerta formativa è stata realizzata dopo un attento lavoro di ricerca e studio promosso da Bambini e condotto in collaborazione con un gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e con la supervisione scientifica della professoressa Mantovani Susanna (Professore ordinario di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi Milano-Bicocca), con l'obiettivo di aiutare chi lavora nel mondo 0-6 a perfezionarsi costantemente per offrire ai bambini la miglior esperienza didattica possibile.

Da questo progetto di ricerca è nato "**Skills Tool**", una mappa delle competenze delle professioni impegnate nei servizi e nelle scuole dell'infanzia, da cui partire per realizzare un corretto piano formativo nel rispetto dei riferimenti normativi più recenti ("Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei" di Novembre 2021 e "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia" di Febbraio 2022).

Lo strumento *Skills Tool* non è un semplice questionario, ma un'analisi approfondita e multidimensionale delle competenze professionali richieste e mappate in macroaree, per la rilevazione, il monitoraggio e lo sviluppo delle competenze individuali e di gruppo dell'équipe che opera all'interno del mondo della scuola e come supporto per la creazione di un piano formativo adeguato, aggiornato e utile.

La struttura di questo strumento comprende:

- un percorso di autovalutazione composto da due set di questionari sulle competenze base e trasversali che deve avere il professionista dell'educazione che lavora all'interno delle scuole dell'infanzia;
- un report finale con il suggerimento di materiali da visionare e di temi da approfondire per il proprio sviluppo personale e professionale, creando un percorso formativo completamente personalizzato in base alle esigenze;
- la possibilità di confrontarsi con una community di professionisti del settore e un tutor.

L'autovalutazione che insegnanti ed educatori operano su loro stessi è uno strumento di formazione continua perché, grazie a questa, il professionista dell'educazione avrà modo di valutare in maniera razionale e oggettiva le proprie esperienze vissute, il modo di interagire con i bambini, i genitori e i propri colleghi, evidenziando i propri punti di forza e di debolezza in modo da poter intraprendere un percorso di apprendimento personale finalizzato alla crescita professionale, per un miglioramento dei processi cognitivi e del corpo insegnanti.

L'editoria si unisce quindi all'intelligenza artificiale e alla tecnologia suggerendo contenuti editoriali sugli argomenti che è necessario approfondire direttamente dal catalogo di *Bambini*, per mezzo di un'app, dell'indicizzazione dei contenuti del catalogo e della digitalizzazione del catalogo stesso, con un link a contenuti aggiuntivi e contributi multimediali e la possibilità di fruizione dei titoli anche online.

Il mio lavoro all'interno della casa editrice si è basato soprattutto su questo e di seguito saranno analizzate nel dettaglio le modalità di realizzazione di un database indicizzato per le riviste liquide e la catalogazione e archiviazione di tutte le pubblicazioni all'interno di un'unica piattaforma online.

Prima di esaminare il progetto editoriale di digitalizzazione, verrà analizzata la rivista scientifica *Bambini*, su cui si è incentrata buona parte del mio lavoro.

3.4.1 La rivista scientifica *Bambini*

«*A crescere si comincia da... Bambini!*»⁵⁸

È il payoff del marchio e la colonna portante della rivista stessa, che con le sue rubriche approfondisce in modo specializzato il tema dello sviluppo e dell'educazione nell'età della prima infanzia da zero a sei anni, con contenuti non solo teorici, come ricerche e approfondimenti pedagogico-didattici, ma anche la narrazione di esperienze e progetti educativi vissuti in prima persona dagli autori degli articoli stessi, che sono

⁵⁸ <https://bambini.spaggiari.eu/pvw/app/1PWMB01/pvw_sito.php> (01/2023).

spesso insegnanti nei nidi e nelle scuole d'infanzia del territorio o professori universitari in materie pedagogiche e dell'educazione.

L'obiettivo è realizzare, per mezzo dell'informazione promossa nei contenuti della rivista, un piano formativo di qualità, il più innovativo e professionale possibile, mettendo sempre al centro il bambino e i suoi bisogni.

Il target di riferimento è principalmente quello di educatori di nido, insegnanti nelle scuole dell'infanzia, pedagogisti, studenti e professori universitari di scienze della formazione e pedagogia.

La rivista ha pubblicazione mensile, con dieci numeri all'anno e una pausa estiva nei mesi di luglio e agosto e la sua area disciplinare è quella della pedagogia, anche se nei suoi articoli sono raccolti contributi e riflessioni anche appartenenti a diverse discipline oltre a quelle pedagogiche.

Il primo numero è uscito nel gennaio del 1985 sotto la direzione del fondatore Loris Malaguzzi.

L'attuale direttore editoriale è Ruggero Cornini, mentre la professoressa e ricercatrice Monica Guerra (Università di Milano-Bicocca) ricopre il ruolo di direttore scientifico.

Bambini è una rivista scientifica riconosciuta e abilitata dall'ANVUR⁵⁹ (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) all'interno dell'area 11, l'area scientifica di riferimento per le discipline Demoetnoantropologiche (M-DEA/01), ossia le materie che studiano l'uomo dal punto di vista sociale e culturale⁶⁰.

La rivista è dotata di codice ISSN, ossia il codice internazionale che identifica le pubblicazioni in serie, come quotidiani e periodici stampati o elettronici, e permette di standardizzarne la classificazione individuando «gli elementi bibliografici essenziali per l'identificazione internazionale, e verificando la conformità delle pubblicazioni ai requisiti editoriali e di contenuto richiesti dal sistema ISSN per il rilascio del codice identificativo»⁶¹.

⁵⁹ <<https://www.anvur.it/>> (01/2023).

⁶⁰ «Scienze demo-etno-antropologiche», *Wikipedia*, <<https://bit.ly/3lj2X2a>> (01/2023).

⁶¹ <<http://www.issn.it/>> (01/2023).

Bambini è tra le riviste più diffuse nella disciplina pedagogica e di scienze della formazione e la sua caratteristica principale è quella di mettere in dialogo teorie e pratiche, perseguendo un progetto di crescita e aggiornamento continuo per rispondere alle sempre nuove esigenze e ai cambiamenti del settore, ridefinendo di volta in volta la linea editoriale per renderla sempre più inclusiva, equilibrata e interessante per tutti coloro che si occupano dell'educazione da 0 a 6 anni, migliorando i metodi di produzione e di accesso all'informazione, mantenendo alta la qualità dell'offerta editoriale e dei suoi contenuti per soddisfare le esigenze professionali e formative della comunità di educatori per l'infanzia.

La **struttura della rivista**⁶² è ben delineata, con 5 sezioni distinte che presentano contenuti diversi tra approfondimenti, risultati di ricerca e racconti di esperienze, tutti accomunati dal medesimo tema scelto per quel particolare numero del periodico.

“**Sguardi**” è il titolo della prima parte della rivista, consiste in quattro rubriche iniziali per l'approfondimento della documentazione, degli organismi e degli strumenti utilizzati per la didattica, ragionando su:

i servizi educativi, con la rubrica “Orientamenti zerotre”, un approfondimento sulle normative e gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia;

le scuole, relativamente alla formazione di équipes educative, che risulta essere anche il nome della rubrica stessa;

il territorio, che deve coordinare i servizi educativi e scolastici per l'infanzia e discute di questo all'interno della striscia “Coordinamenti pedagogici territoriali”;

la famiglia, con l'apertura di un dialogo sincero con essa proprio sui temi della relazione adulto-bambino e del rapporto del bambino all'interno del nucleo familiare.

Dopo questa parte così discorsiva è presente una raccolta di **immagini** o una foto a piena pagina rappresentante il tema centrale per quell'uscita.

Successivamente, si passa alla rubrica “**Ricerche**”, che prevede una raccolta di articoli con approfondimenti, riflessioni, risultati delle ricerche condotte dagli esperti del settore, con l'obiettivo di offrire materiale su cui ragionare e da cui prendere spunto per migliorare le proprie proposte educative, chiudendo con la sezione “Le parole dell'educazione”.

⁶² <<https://bit.ly/3ljsMiD>> (01/2023).

Si passa poi alla rubrica “**L’approfondimento**”, una full immersion teorica e professionale sul tema centrale previsto per quel numero, condotta da esperti di pedagogia, didattica e psicologia, per accrescere le competenze che rappresentano la base nell’offerta di servizi per l’infanzia di qualità.

“**Esperienze**”, invece, sono una collezione di buone pratiche narrate da chi opera sul campo dell’educazione nella fascia di età 0-6. Questa sezione funge da raccolta di consigli e spunti su proposte educative e attività di valore.

Infine, l’ultima parte del periodico è intitolata “**Strumenti**” e rappresenta una guida agli strumenti di lavoro per la formazione, incentrati sulla natura e sulla gestione degli spazi, interni ed esterni, e dei materiali che si hanno a disposizione (“Incontri con il vivente” e “Spazi e materiali”), ma anche sugli strumenti utili per una corretta documentazione (“Documentazione”) e la creazione di una strategia educativa adeguata, anche grazie a materiale educativo multimediale (“Pagine e visioni”).

Per **collaborare con *Bambini*** è possibile inviare articoli, immagini, video e altro materiale multimediale alla redazione. La pubblicazione deve essere originale e garantita in via esclusiva per il presente periodico, quindi il materiale non deve essere stato pubblicato precedentemente da altri editori, né italiani né internazionali.

Gli articoli, inerenti agli ambiti di pedagogia e psicologia, possono essere di tipo teorico, empirico o esperienziale e basati su ricerche accreditate.

Al termine dell’articolo va collocata la bibliografia, in cui devono essere riportate tutte le opere utilizzate (possono essere volumi interi o singoli capitoli, riviste, documenti elettronici scaricati da internet) da cui sono state tratte citazioni, brani, osservazioni e risultati di ricerca. Le voci bibliografiche vanno citate in ordine alfabetico e, successivamente, in ordine cronologico, seguendo le linee guida indicate dalla rivista stessa sul proprio sito web nella pagina relativa alle norme redazionali⁶³.

Il **pubblico target** della rivista, come già accennato precedentemente, è costituito da professionisti e specialisti in materie pedagogiche e nella didattica per l’infanzia o figure che operano all’interno delle scuole con bambini nella fascia di età 0-6, quindi insegnanti, educatori, coordinatori pedagogici, dirigenti scolastici, ricercatori in ambito

⁶³ <<https://bit.ly/3YwjnCv>> (01/2023).

educativo, valutativo e sociale, ma anche studenti universitari che si stanno formando in questo campo e, per finire, genitori che vogliono comprendere meglio le fasi di sviluppo dei propri bambini e il modo migliore per approcciarsi a queste, che vogliono capire come funziona la scuola e cosa devono aspettarsi nel futuro.

Gli articoli devono essere presentati in formato elettronico Word seguendo un particolare iter, indicato sul sito web della rivista alla voce “Proponi un articolo”, compilando una **proposta di pubblicazione** contenente le seguenti informazioni:

- titolo e sottotitolo;
- nome dell'autore, istituzione, ente od organizzazione di appartenenza;
- qualifica dell'autore, comprensivo di ruolo professionale svolto e ruolo accademico, con relativo settore MIUR di riferimento e Università di appartenenza;
- recapiti dell'autore, in particolare il numero di telefono e l'indirizzo e-mail;
- parole chiave: di norma cinque, utili per identificare l'articolo nel caso di una ricerca online per parole chiave, le quali permettono anche una catalogazione adeguata del materiale stesso.
- abstract descrittivo di circa 100 parole.

È buona norma inserire in una proposta di pubblicazione, oltre ai dati precedenti, anche le seguenti informazioni, che permetteranno poi ai valutatori di prendere decisioni relativamente alla pubblicazione con più facilità:

- CV sintetico dell'autore, comprensivo di una selezione delle sue pubblicazioni più importanti sul tema trattato anche nella proposta di pubblicazione.
- Identificativo ORCID (acronimo di Open Researcher and Contributor ID) , vale a dire il codice alfanumerico che identifica gli autori di pubblicazioni scientifiche e dei ricercatori a livello internazionale. Tale identificativo è diffuso a livello globale ed è interdisciplinare; il suo scopo infatti è quello di creare un registro che raccolga le informazioni sui vari studiosi dei diversi ambiti scientifici, umanistici, economici e così via, indicandone le pubblicazioni scientifiche e le principali attività svolte da essi. All'interno del profilo ORCID dello studioso di riferimento si potrà trovare l'elenco delle sue pubblicazioni scientifiche e delle sue collaborazioni, ma anche elementi rilevanti relativamente alla sua

formazione, al suo inquadramento professionale e al suo ruolo accademico che il soggetto ha ritenuto interessante condividere nella piattaforma.

- Può essere utile indicare ai revisori, all'interno della proposta di pubblicazione, anche il bacino d'utenza a cui si rivolge l'articolo e le sue finalità.

La proposta di pubblicazione e l'articolo stesso, pubblicato all'interno della rivista disponibile sia in formato cartaceo che digitale, saranno valutati in via preventiva dalla redazione della rivista, per controllare che l'argomento trattato sia di competenza e di interesse della pubblicazione stessa. Dopo aver verificato questo, l'articolo, essendo di tipo scientifico e specialistico piuttosto che divulgativo, è sottoposto al processo editoriale di referaggio in doppio cieco, o *double blind peer review*, per l'accettazione e la pubblicazione della letteratura scientifica e per garantire la qualità della pubblicazione.

L'articolo che risulta idoneo alla pubblicazione, dopo la revisione viene condiviso all'autore insieme ad un report contenente le indicazioni relativamente alle modifiche necessarie e richieste per la corretta pubblicazione di questo all'interno della rivista.

Il pezzo infatti, prima di essere pubblicato deve risultare di facile comprensione e, per riuscirci, deve saper rispondere alle seguenti domande:

- Quali sono l'oggetto e le particolarità dell'argomento o dell'esperienza presentata?
- Quali obiettivi sono stati individuati all'inizio della ricerca? Sono rimasti gli stessi o si sono trasformati ed evoluti in itinere nel corso dell'osservazione?
- Quali sono i principali riferimenti teorici, normativi e metodologici che hanno indirizzato il progetto?
- Quali metodologie sono state utilizzate nell'analisi e nell'osservazione e perché?
- Al termine del percorso, a che conclusioni si è giunti? Sono possibili eventuali approfondimenti o ricerche future per la materia trattata?

Inoltre, le pubblicazioni scientifiche richiedono all'autore o agli autori il rispetto della cosiddetta "etica della ricerca", inerente:

- l'accesso e la conservazione dei dati, perché se l'autore utilizza all'interno della sua ricerca dati raccolti da altri accademici, deve avere il permesso di riportarli all'interno del suo manoscritto;

- l'originalità e l'authorship, evitando la gravità del plagio. L'autore che decide di presentare un suo progetto di ricerca deve dimostrare anche la paternità dell'opera e riportare i nomi completi di tutte le persone che hanno contribuito ad essa. Nel caso in cui siano state utilizzate fonti e testi altrui, è necessario citarne gli autori;
- i crediti e i permessi per l'utilizzo di immagini, tabelle e grafici che non siano di sua realizzazione. La responsabilità di ottenere le concessioni per l'uso delle immagini è a carico dell'autore, che deve rigorosamente rispettare le norme sulla Privacy connesse ad esse;
- la divulgazione, evitando pubblicazioni multiple della stessa ricerca su riviste diverse, dichiarando eventuali conflitti di interessi che potrebbero influenzare i risultati o l'interpretazione degli articoli.

Nella fase finale della revisione prima della pubblicazione, il manoscritto modificato sarà sottoposto per l'ultima volta all'autore, che dovrà dare l'ok di stampa.

La prima cosa che caratterizza le **pubblicazioni in ambito scientifico e psicologico** è che questa gamma di prodotti, anziché trovarsi in libreria, è contenuta ed inserita in contenitori digitali detti **banche dati scientifiche**, di fatto di proprietà degli editori.

La letteratura scientifica è indicizzata su specifici **database online**, chiamati anche **banche dati**, dove sono raccolte pubblicazioni scientifiche di qualità in cui l'utente ha la possibilità di ottenere informazioni sulle tematiche interessate attraverso una ricerca per parole chiave (*keywords*), documenti o autori, aggiungendo filtri per ottenere un risultato ancora più preciso.

Libri, capitoli di libro e articoli scientifici finiscono **indicizzati** in questi **database** e la loro presenza è vitale per il contenuto, perché sono i database principali che i ricercatori usano per reperire il materiale scientifico.

Dopo questa osservazione risulta quindi evidente come indicizzare una rivista scientifica in un database digitale e accessibile online sia fondamentale per rendere l'opera visibile alla comunità accademica.

Queste ragioni spiegano anche la motivazione per cui la società Bambini si è lanciata nel suo progetto di digitalizzazione e di indicizzazione dei contenuti delle sue riviste, creando un archivio digitale e accessibile online contenente le pubblicazioni e gli

approfondimenti del catalogo, per offrire uno strumento utile e di supporto a tutti gli studiosi del settore.

La rivista *Bambini* infatti, così come le altre della medesima casa editrice, era inizialmente nata in formato cartaceo e solo in tempi più recenti si è convertita al digitale, mantenendo però la pubblicazione in entrambe le modalità, affiancando quindi alla stampa anche la divulgazione in rete dei suoi contenuti.

Gli utenti quindi possono acquistare singole uscite della rivista o stipulare un abbonamento, ottenendo l'accesso ad entrambi i formati della pubblicazione: cartaceo e digitale.

La rivista resta comunque a pagamento in qualsiasi formato e rende disponibile, insieme agli ultimi numeri, anche l'archivio storico con le uscite meno recenti e uno strumento di ricerca e approfondimento per macroarea trattata.

Questa tipologia di pubblicazione è differente dagli *e-journal*, ossia quelle riviste che sono nate direttamente in rete e che quindi non prevedono questa duplice forma, che spesso abbracciano anche l'*Open Access* e utilizzano appieno le specifiche possibilità comunicative del mezzo elettronico, come ad esempio l'utilizzo di link ipertestuali.

Il progetto di indicizzazione e archiviazione dei contenuti del catalogo *Bambini* è nato proprio con l'intento di garantire un più facile accesso e fruizione delle pubblicazioni più o meno recenti della casa editrice, conservandole e favorendone anche la navigazione: cioè la possibilità di ricercare, attraverso l'applicazione di filtri, nell'enorme volume di materiale pubblicato (e materiale collegato, come i *dataset*).

3.4.2 Il progetto di indicizzazione e archiviazione del catalogo *Bambini*

Nel corso del mio **tirocinio** mi sono occupata dell'indicizzazione dei contenuti delle riviste per renderle sempre disponibili, accessibili e ricercabili online, catalogando le informazioni riportate all'interno degli articoli in modo che essi siano trovati più facilmente sul web.

«La **catalogazione** è la forma primaria di conoscenza in quanto consente di collocare, attraverso sistemi di classificazione, categorie e codici terminologici specifici, ogni prodotto dell'attività umana nello spazio geografico, definirlo nelle sue caratteristiche morfologiche e materiche, tecnico-esecutive e decorative, infine attribuirlo a precise epoche, ad una classe di produzione, ad un ambito culturale o ad un preciso autore»⁶⁴.

Il lavoro di archiviazione degli articoli dei periodici scientifici ha previsto la catalogazione delle pubblicazioni dai primi anni 2000 ad oggi per quanto riguarda la rivista *Bambini* e dal 2008 in poi relativamente alla rivista *Infanzia*.

In questo ambito, l'**indicizzazione degli articoli delle riviste** è utile per individuarli, in occasione di una ricerca, in base al loro contenuto, attraverso una navigazione che può essere effettuata per titolo dell'articolo, per autore, per nome della rivista, per argomento di interesse o per parole chiave (*keywords*), ossia quelle parole che identificano i temi principali affrontati dall'articolo, individuando anche le macroaree a cui l'argomento trattato fa riferimento.

L'individuazione delle giuste **parole chiave o keywords** è fondamentale per rendere un articolo ricercabile e individuabile al momento della ricerca realizzata sul motore di ricerca o all'interno del database della rivista, quindi l'indicizzazione dei contenuti avviene anche sulla base di parole chiave che sappiano evidenziare e riassumere gli argomenti presentati.

È necessario individuare 5 *keywords* principali che rappresentino l'articolo, utilizzando non solo parole, ma anche intere frasi, che però non devono essere di una lunghezza eccessiva. Queste *keywords* devono rappresentare gli argomenti centrali che vengono affrontati, sulla base dei quali è stato scritto l'articolo o è stata effettuata la ricerca riportata.

Per individuare le corrette parole chiave spesso è possibile usufruire dello strumento "Parole chiave di Google", oppure si può utilizzare il motore di ricerca stesso, digitando le parole chiave individuate come principali e valutando i risultati che la ricerca ha portato.

⁶⁴ F. Miele, *La conservazione della memoria materiale e immateriale*, «Archeologia e Calcolatori», 22, 2011, pp. 7-34, <<https://bit.ly/3JO5go3>> (01/2023).

La scelta delle *keywords* può riguardare non solo la tematica trattata, ma anche i metodi utilizzati nel corso della ricerca, con linguaggi specialistici della materia trattata se l'articolo è di tipo più scientifico e meno divulgativo.

Per quanto riguarda le **macroaree** entro cui identificare l'articolo, sono le seguenti:

- Macroarea 1: riguarda l'area delle conoscenze teoriche di temi inerenti lo sviluppo dei bambini, conoscenze pedagogico-didattiche, conoscenze normative e conoscenze relative alla salute e alla sicurezza, oltre che igienico-sanitarie (in voga per articoli che trattavano il tema del Covid e come esso è stato affrontato all'interno dei nidi e delle scuole dell'infanzia, per fare un esempio);
- Macroarea 2: è l'area relativa alle competenze didattiche di bambini e docenti, e comprende diversi ambiti come: lettura e scrittura, lingue, competenze digitali, competenze relative al gioco e all'uso dei materiali, indicazioni relativamente alla documentazione da compilare in ambito didattico, suggerimenti su possibili proposte educative e di attività didattiche, capacità valutative e di osservazione, creatività;
- Macroarea 3: tratta le relazioni sociali e la comunicazione tra adulti (docenti e famiglie), tra bambini in ambiente scolastico e tra adulti e bambini (insegnante e bambino o famiglia e bambino), affrontando le modalità di comunicazione tra questi gruppi e le capacità di gestione dei conflitti che possono nascere;
- Macroarea 4: è l'area relativa alle regole/limiti e al controllo, di sé (autocontrollo) e degli altri;
- Macroarea 5: è la parte della gestione degli spazi, dei tempi, dei rapporti tra insegnanti e di organizzazione delle esperienze educative.

Tutte le informazioni sono state raccolte in schede catalografiche appartenenti a due tipi di categorie: quella per gli articoli della rivista *Bambini* e quella per la rivista *Infanzia*.

Oltre alle parole chiave, sono stati individuati altri criteri per indicare le tematiche trattate in ciascun articolo; questo perché spesso le sole *keywords* sono insufficienti a descrivere gli argomenti trattati all'interno di un articolo ampio che affronta vari temi.

I **campi di catalogazione** individuati per favorire la ricerca dei contenuti degli articoli online sono le seguenti:

- Nome della rivista;
- Numero di uscita della pubblicazione;
- Mese e anno di pubblicazione;
- Titolo dell'articolo;
- Indicazione delle pagine in cui è riportato il brano all'interno della rivista;
- Autore o autori;
- Abstract descrittivo;
- Parole chiave (in genere sono richieste cinque *keywords*);
- **Codice PSL** (*Professional Social Learning*): ossia un codice alfanumerico che identifica le competenze educative e professionali nel campo della didattica per l'età 0-6. Questo progetto di ricerca e mappatura delle competenze chiamato "Skills Tool" è stato realizzato dalla società Bambini in collaborazione con un gruppo di lavoro composto da docenti e ricercatori dell'Università di Milano-Bicocca ed è uno strumento di autovalutazione delle proprie conoscenze pedagogiche, didattiche e sullo sviluppo rivolto ai professionisti dell'educazione che lavorano nei servizi rivolti all'infanzia e nelle scuole. Si presenta sotto forma di questionario, che valuta le competenze base e trasversali, e dà come risultato un'analisi approfondita e multidimensionale delle competenze professionali richieste nel mondo zero-sei, suggerendo articoli, approfondimenti all'interno delle riviste, libri editi da Bambini e utili per il proprio sviluppo professionale. Con questo progetto, il mondo dell'editoria si unisce alla consulenza e alla formazione educativa e professionalizzante.

RIVISTA BAMBINI							
rivista	numero	codice prodotto	da pag	a pag	titolo articolo	autore	abstract
Bambini	01_2021	VOEJBA2101	4	5	Verso le stelle	Lara Albanese	Lavorare coi bambini e le bambine sul cielo stellato obbliga a una didattica attiva e vicina alla natura. Scienza e fantasia si uniscono insieme per poter insegnare ai bambini il funzionamento del mondo che sta loro intorno, senza rinunciare alla bellezza e all'immaginazione.

parole-chiave							
codice PSL			pc1	pc2	pc3	pc4	pc5
M2.8	M2.11	M5.1	scienza	natura	educazione	outdoor	

Immagine 2: Screen tratto dal foglio di lavoro utilizzato per catalogare gli articoli pubblicati nel corso delle uscite della rivista *Bambini*.

	codice	macroarea	competenza
Macroarea 1	M1.1	Area conoscenze teoriche	Conoscenze sullo sviluppo
Macroarea 1	M1.2	Area conoscenze teoriche	Conoscenze pedagogico-didattiche
Macroarea 1	M1.3	Area conoscenze teoriche	Conoscenze normative
Macroarea 1	M1.4	Area conoscenze teoriche	Conoscenze igienico-sanitarie e quelle relative alla salute e alla sicurezza
Macroarea 2	M2.1	Area competenze didattiche	Lettura e scrittura
Macroarea 2	M2.2	Area competenze didattiche	Competenze specifiche
Macroarea 2	M2.3	Area competenze didattiche	Lingua italiana come L2, Lingua straniera
Macroarea 2	M2.4	Area competenze didattiche	Competenze digitali
Macroarea 2	M2.5	Area competenze didattiche	Competenze relative al gioco
Macroarea 2	M2.6	Area competenze didattiche	Competenze nell'uso dei materiali
Macroarea 2	M2.7	Area competenze didattiche	Competenze relative alla documentazione
Macroarea 2	M2.8	Area competenze didattiche	Competenze relative alle proposte educative
Macroarea 2	M2.9	Area competenze didattiche	Competenze nelle proposte di attività e nella progettazione
Macroarea 2	M2.10	Area competenze didattiche	Competenze relative alla valutazione
Macroarea 2	M2.11	Area competenze didattiche	Competenze relative all'osservazione
Macroarea 2	M2.12	Area competenze didattiche	Creatività
Macroarea 3	M3.1	Area relazioni/comunicazione	Conoscenze relazionali e comunicative
Macroarea 3	M3.2	Area relazioni/comunicazione	Competenze relative alla gestione dei conflitti
Macroarea 4	M4.1	Area regole/controllo	Competenze relative alla gestione delle regole e dei limiti
Macroarea 4	M4.2	Area regole/controllo	Capacità di autocontrollo
Macroarea 4	M4.3	Area regole/controllo	Competenze su interventi di controllo
Macroarea 5	M5.1	Area gestione/organizzazione	Competenze nell'organizzazione e nell'uso degli spazi
Macroarea 5	M5.2	Area gestione/organizzazione	Competenze nella gestione dei tempi
Macroarea 5	M5.3	Area gestione/organizzazione	Competenze nel lavoro tra colleghe/colleghi

Immagine 3: Screen tratto dal foglio di lavoro utilizzato nel corso della catalogazione degli articoli e indicante i Codici PSL, ossia le macroaree degli argomenti entro cui identificare gli articoli.

Questo **progetto di indicizzazione degli articoli delle riviste** diviene per tutti gli interessati uno **strumento di ricerca avanzata**⁶⁵ delle risorse disponibili al suo interno, volto a favorire l'accessibilità agli studi scientifici e la facile reperibilità dei contenuti, catalogati secondo criteri omogenei in una struttura digitale unitaria, ricercati mediante l'utilizzo di filtri fissati di volta in volta dall'utente e visualizzati in formato digitale.

⁶⁵ S. Margherini (a cura di), *BIL Bibliografia Informatizzata Leopardiana 1815-1999: manuale d'uso ver. 1.0*, Firenze University Press, Firenze 2003.

Il processo di consultazione è semplice e completamente personalizzato dall'utente, consentendo di volta in volta la definizione di criteri di ricerca specifici in base alle necessità, ottenendo poi risultati in formato digitale facilmente visionabili e sempre inerenti all'argomento di interesse grazie all'intelligenza artificiale, che in fase di interrogazione del programma è in grado di controllare i contenuti inseriti al suo interno attraverso i metadati descrittivi, selezionando per l'utente quelli più attinenti al campo di ricerca individuato.

Il sistema, infatti, effettua la ricerca secondo i filtri stabiliti, ricercando i dati sia nella parte testuale degli articoli, sia, nel caso in cui tra i campi scelti ci sia "Autore", "Titolo" o "Chiave tematica", nella scheda catalografica..

Gli algoritmi di ricerca, infatti, danno avvio alla navigazione interna alle risorse immagazzinate.

L'utente può scegliere di ricercare una semplice parola o anche una frase intera:

- nel primo caso, il testo viene ricercato anche in modo parziale, dando come risultati anche i termini che iniziano, contengono o terminano con la parola ricercata;
- nella seconda casistica invece, ossia la richiesta di una frase specifica, questa verrà ricercata per intero nei campi selezionati.

I risultati individuati rientrano negli articoli delle due riviste: *Bambini e Infanzia*.

Per quanto riguarda la rivista *Bambini*, quella su cui il mio lavoro si è focalizzato maggiormente, le pubblicazioni presenti nel database digitale comprendono soprattutto gli articoli facenti parte delle sezioni: Sguardi, Ricerche, Approfondimenti, con contenuti maggiormente specialistici e scientifici utili per la didattica, la pedagogia e la psicologia infantile.

I risultati ottenuti sono visualizzabili online attraverso il rimando all'articolo della pubblicazione di riferimento.

In questo contesto di digitalizzazione editoriale e, in particolare, per sopperire al compito della creazione del database digitale e dell'indicizzazione dei contenuti archiviati, la casa editrice ha dovuto rinnovarsi e riorganizzarsi cominciando dall'interno: modificando le strutture organizzative e i flussi di lavoro e definendo un

ruolo nuovo, con nuovi compiti e problematiche derivanti dallo sviluppo di un catalogo digitale indicizzato.

Le attività che sono derivate alla casa editrice dopo che essa ha deciso di pubblicare e distribuire i propri contenuti non solo a livello cartaceo, ma anche digitale, sono essenzialmente tre:

- la digitalizzazione delle pubblicazioni del catalogo Bambini;
- l'indicizzazione e l'organizzazione dei contenuti, per consentire la ricerca aggregata;
- la gestione della collezione digitale e il supporto all'uso di questa.

Le problematiche affrontate nel corso di questo progetto sono state principalmente le seguenti:

- individuare le macroaree utili per identificare le conoscenze e le competenze necessarie, in materia pedagogica-didattica, nella quotidianità di coloro che operano nel mondo dei nidi e delle scuole dell'infanzia, di coloro che studiano la materia e degli esperti del settore;
- seguire gli standard tecnici e adottare i linguaggi condivisi per i metadata, gli identificatori e i formati, adottati dalle comunità istituzionali nella realizzazione di archivi editoriali scientifici digitali;
- fissare le regole per il funzionamento e l'utilizzo del database.

La Bambini Srl ha saputo adattarsi per rispondere ai cambiamenti in corso nel mondo editoriale accademico grazie alla creazione di un team di lavoro con compiti indirizzati al fine di integrare al proprio interno l'adesione al digitale.

Il processo di digitalizzazione inizia con il trattamento dei testi digitali.

Successivamente, i dati vengono elaborati per il loro inserimento nei database, provvedendo alla raccolta e all'uniformazione delle voci interessate secondo una griglia di criteri fissati da una scheda catalografica di riferimento, elaborata dalla redazione della casa editrice e riportata precedentemente, al capitolo "Il progetto di indicizzazione e archiviazione del catalogo Bambini" di questo elaborato.

Nella fase seguente si provvede all'inserimento delle schede contenenti tutte le informazioni riassuntive di ciascun articolo nei database, compilando una maschera di inserimento dati.

Dopo l'inserimento si compiono delle verifiche incrociate sul database, per controllarne la correttezza e la funzionalità.

Questi passaggi portano alla fase finale, quella di creazione di cataloghi digitali unificati e indicizzati che permettono una ricerca avanzata online all'interno della banca dati.

Il progetto di creazione di una rivista liquida e di una piattaforma digitale di archiviazione di quest'ultima e di tutti i contenuti editoriali pubblicati dalla casa editrice presenta motivazioni diverse, ma che si possono riassumere tutte nella volontà di creare uno strumento informativo e formativo di supporto ai professionisti dell'educazione nella prima infanzia, trasformandosi per questi ultimi in una community di apprendimento facilmente accessibile, aperta a tutti gli interessati e sempre aggiornata, capace di offrire percorsi formativi di sviluppo delle competenze professionali e personali e uno spazio di dialogo accademico.

Qui di seguito sono riportate e analizzate le ragioni del progetto in maniera più approfondita:

Lo scopo principale di questo lavoro è la creazione di una **rivista liquida**, detta anche fluida, per promuovere una nuova forma di periodico scientifico online, che permetta di avere materiali e contenuti integrativi agli articoli con l'annessione di contributi audio, video, immagini, link ipertestuali al testo, sfogliabile come se fosse una pagina cartacea e non un semplice pdf.

La ricerca scientifica stessa otterrà un vantaggio enorme da questo strumento, perché potrà ampliare l'approfondimento e la comprensione delle tematiche di interesse fruendo dei contenuti aggiuntivi presenti nella rivista liquida online, con un approccio multimediale e multicanale.

Lo spazio della rivista liquida diventa quindi un luogo di incontro e approfondimento, oltre che uno strumento di auto-formazione per i professionisti, rispondendo al loro bisogno di formazione e di aggiornamento continuo in maniera semplice, veloce e immediata sul mondo dell'educazione.

Questo è possibile per mezzo della creazione di una community di specialisti, studiosi e operatori del settore, ossia gli interlocutori privilegiati della rivista, grazie anche a un proficuo dialogo con essi per essere in grado, in questo modo, di rispondere prontamente e integralmente alle loro esigenze, e a una capillare presenza sul territorio degli operatori della casa editrice stessa, oltre a una fitta interlocuzione con docenti

universitari ed esperti attivi su questi fronti, volta a creare un flusso di scambi tra ricerca e pratica educativa e pedagogica.

Attraverso questa rivista fluida, quindi, gli utenti possono specializzarsi in diverse macroaree tematiche, organizzate secondo una mappa delle competenze che individua e suddivide i diversi articoli e libri pubblicati sulla base degli argomenti trattati, creando una rete editoriale di collegamenti tra i prodotti editoriali inerenti al medesimo tema che possono risultare di interesse per il lettore.

Il periodico stesso rientra all'interno di un progetto più ampio, il "*Professional Social Learning*" (PSL), vale a dire una piattaforma che raccoglie tutta l'offerta formativa e si trasforma in un ambiente di apprendimento digitale, aprendo percorsi diversi volti all'aggiornamento professionale, e in uno spazio di incontro, confronto e dialogo tra gli studiosi, gli specialisti e tutti gli operatori del settore educazione e pedagogia, creando una vera e propria community digitale di educatori ed esperti in materie pedagogico-didattiche.

Questo significa che, dopo aver letto un articolo su un determinato argomento catalogato secondo un particolare codice PSL, il sistema suggerirà in automatico libri, approfondimenti, lezioni o altri contenuti del catalogo Bambini facenti parte della stessa macroarea tematica.

La rivista liquida, quindi, ricopre anche un ruolo di strumento per la formazione e per lo sviluppo delle competenze professionali nei servizi educativi e scolastici dell'infanzia.

L'obiettivo finale di questo progetto di archiviazione digitale non è quindi solo presentare al pubblico un prodotto editoriale digitale accessibile e usufruibile sui supporti elettronici, ma è in particolare la creazione di una rivista fluida, "viva", accompagnando il settore verso una nuova idea di periodico scientifico.

Per fare questo è necessario quindi un lavoro di indicizzazione degli articoli pubblicati periodicamente connettendoli, sulla base degli argomenti principali trattati in ciascuno di essi e delle parole chiave utilizzate, a tutti gli altri contenuti della casa editrice (libri, collane, approfondimenti, servizi, formazione...).

La realizzazione di un apposito **database digitale accessibile online** riorganizza la comunicazione del sapere scientifico e specialistico in base alle esigenze attuali del mondo della ricerca, in cui i diversi contenuti possono essere visualizzati e conservati a

lungo termine. Questo strumento li rende sempre disponibili per ulteriori letture, studi, ricerche, rielaborazioni e applicazioni, e l'accesso a questi archivi rappresenta per l'intera comunità di accademici, studiosi e professionisti del settore un'occasione unica per aggiornare le proprie conoscenze, riorganizzare la propria attività, sviluppando nuovi percorsi di ricerca e approfondimento degli argomenti trattati.

La ragione per cui risulta necessaria la digitalizzazione e l'indicizzazione dei contenuti dell'editoria scientifica è ben radicata e risale ai tempi passati. Fin dal principio, infatti, le pubblicazioni accademiche, proprio per il loro target specifico verso un pubblico ristretto di esperti, professionisti e cultori della materia, difficilmente si trovavano reperibili sui cataloghi dei prodotti editoriali diffusi dalla grande distribuzione, che invece dà la priorità a quelle opere che siano in grado di garantire un numero di vendite elevato.

La reperibilità dei contenuti digitali, visualizzabili in qualsiasi momento tramite Internet, rappresenta la principale ragione dell'applicazione così consistente dell'editoria elettronica e dell'utilizzo delle reti telematiche per quanto riguarda l'informazione scientifica a livello internazionale. Il carattere globale della ricerca, infatti, richiede che gli accademici abbiano la possibilità di visualizzare le pubblicazioni di studiosi di diverse nazionalità e di confrontarsi con essi, condividendo ragionamenti, esperienze e conoscenze, proprio per consentire lo sviluppo della ricerca stessa. Questo è il motivo per cui, nel corso degli anni, sono state create su internet e diffuse riviste scientifiche digitali, ebook e intere collane per ciascuna disciplina, archiviando poi tutto il materiale in banche dati di pubblicazioni denominate *repository* e realizzate dalle Università, dalle Biblioteche, da enti di ricerca o dalle case editrici stesse.

Questi **archivi digitali** consentono una maggiore visibilità dei documenti archiviati attraverso i motori di ricerca, utili per diffondere e alimentare la conoscenza, consentendo l'accesso continuo alle copie digitali dei testi.

La natura della conoscenza, infatti, non si basa su fatti identificabili, ma su una gran quantità di dati testuali. Queste caratteristiche influenzano la ricerca e l'uso dell'informazione, con ad esempio un maggiore bisogno di sfogliare gran quantità di

documenti e la possibilità di connessioni ipertestuali tra questi (Blazek and Aversa 2003)⁶⁶.

La disseminazione dell'editoria scientifica si presenta come un ecosistema digitale multicanale, in cui un contenuto scientifico che viene digitalizzato e indicizzato assolve a più compiti:

- diffondere i risultati della ricerca tra gli studiosi e gli esperti del settore;
- fornire un supporto ai fini didattici per tutti gli studenti e gli insegnanti delle materie trattate negli articoli;
- favorire la ricerca degli argomenti interessati tra un gran numero di pubblicazioni, favorendo un vaglio di queste ultime più semplice e veloce e una selezione dei risultati più accurata;
- diffondere i risultati della conoscenza scientifica (*scientific public engagement*) in tutta la comunità.

La rivoluzione digitale ha cambiato e rinnovato la distribuzione editoriale, che se prima si limitava a comunicare in modalità offline attraverso le librerie e i librai, le fiere e i periodici a stampa, oggi avviene per lo più online sui motori di ricerca e sui database digitali dei contenuti editoriali.

Questo progetto si rivela quindi un valido supporto alla ricerca, perché rende più semplice individuare il materiale di interesse per la propria attività.

Avere la possibilità di consultare una rivista digitale o parte di essa è molto più facile se essa è inserita e catalogata all'interno di una piattaforma di archiviazione dove è possibile ricercare i contenuti di interesse attraverso parole chiave, il nome dell'autore, l'anno di pubblicazione, gli argomenti, il taglio dell'articolo... navigando dalla parte più teorica a quella più esperienziale.

Questo permette di acquistare solo il contenuto editoriale che si rivela utile per l'attività di ricerca e formazione del professionista, garantendo dunque solo acquisti mirati: dopo aver ricercato e individuato il materiale di interesse non è necessario comprare tutto il numero della rivista per poterlo visionare, ma è possibile acquistare e quindi

⁶⁶ A. M. Tamaro, *Biblioteca digitale umanistica: quali problematiche e specificità?*, Università di Parma, Parma 2007.

accedere solo alla parte di essa che interessa, combinando anche il materiale proveniente da prodotti editoriali diversi come riviste, libri, webinar o corsi, per favorire la ricerca e la formazione.

Quello che non può essere contenuto in una rivista cartacea, come ad esempio un allegato in formato video o audio all'interno di un articolo, può essere però visionato sulla piattaforma digitale, dove l'articolo viene presentato nella sua forma completa, contenente sia la parte testuale, sia la parte iconografica con le sue immagini, sia la parte audio o video.

Questa piattaforma digitale diventa quindi uno spazio virtuale dove è possibile intrattenere un dialogo tra i professionisti del settore e auto-formarsi in un'ottica di **comunità di apprendimento**, la quale può, inoltre, aggiungere materiale e ampliare gli approfondimenti attraverso canali diversi.

La creazione di una community è legata al fatto che persone che nutrono gli stessi interessi frequentano anche gli stessi posti (fisici o virtuali), quindi nel momento in cui l'editore propone assiduamente determinati argomenti, ritroverà nella propria audience persone interessate che seguiranno sia le proposte a distanza, sia le proposte editoriali sulla rivista, sia i libri che trattano un determinato argomento, sia i momenti di formazione che vengono organizzati... tutto questo aiuta la creazione di comunità di apprendimento legata a determinate tematiche.

Quest'ultima può anche svilupparsi online ed è l'intento che si cerca di raggiungere con la piattaforma online su cui sta lavorando la Bambini Srl.

Un altro vantaggio che si ricava dalla creazione di questa collezione digitale dei contenuti della rivista *Bambini*, per l'accesso full text in rete degli articoli e con servizi avanzati di ricerca su di essi, è di offrire una garanzia di preservazione di lungo periodo del materiale scientifico contenuto all'interno dei database.

Questo perché una delle caratteristiche della letteratura scientifica è che l'arco temporale del materiale bibliografico utilizzato per la redazione degli articoli e la realizzazione di ricerche scientifiche è molto ampio, e questo determina come conseguenza la necessità di preservazione delle pubblicazioni scientifiche per periodi di tempo estesi.

L'archiviazione dei prodotti editoriali all'interno di un database assolve anche a questo fine.

3.4.3 Intervista a Giovanna Carugo, coordinatrice editoriale Bambini Srl

Per approfondire le ragioni del progetto di realizzazione della rivista liquida *Bambini* e della relativa piattaforma di catalogazione, archiviazione e ricerca dei prodotti editoriali della casa editrice e per comprendere appieno il lavoro dietro al raggiungimento di questo fine, ho avuto l'occasione di intervistare la dott.ssa Giovanna Carugo, coordinatrice editoriale e redazionale della Bambini Srl per il settore riviste e formazione per educatori e insegnanti nel settore 0-6 anni.

Con un portfolio lavorativo ampio in materia di editoria e comunicazione, ha continuato a crescere, specializzandosi in Educazione nella Società Contemporanea con un corso di dottorato executive presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Giovanna Carugo è entrata nel gruppo Bambini per seguire la parte di redazione della rivista.

Nel tempo è diventata coordinatrice editoriale delle riviste, con l'obiettivo principale di occuparsi della rivista *Bambini* e di unire le due redazioni dei periodici scientifici: la rivista *Infanzia*, con sede presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, e l'editore Bambini Srl presso cui viene realizzata e pubblicata la rivista *Bambini*.

Il suo ruolo di coordinamento delle riviste, quindi, comprende anche tutta la parte gestionale relativamente alla scrittura, valutazione e pubblicazione degli articoli, la sottoscrizione degli abbonamenti e l'amministrazione di questa realtà editoriale, studiando anche il mercato di riferimento, grazie al supporto e al lavoro coordinato di un team di collaboratori esterni esperti nel settore, per capire le necessità e gli obiettivi attuali e futuri che si possono presentare per poi prevedere, all'interno delle riviste di Bambini, sezioni specifiche sulle tematiche che necessitano un approfondimento o un aggiornamento, rispondendo ai bisogni del target di riferimento con prodotti di qualità validati dalla comunità scientifica di professionisti con cui collaborano.

Ora si occupa anche di progettazione della proposta formativa offerta da Bambini, lavorando all'interno di un team fianco a fianco con il direttore editoriale delle riviste, con i grafici e con il direttore operativo Marco Muzzana (il mio tutor universitario durante il progetto di tirocinio).

Il ruolo attuale di Giovanna Carugo, come collegamento tra la società editoriale Bambini Srl e la redazione delle riviste, consente di recepire e applicare correttamente le indicazioni lavorative presentate dal Gruppo Spaggiari e dalla società Bambini, integrandole nel lavoro svolto dal team dei direttori scientifici e dei collaboratori qualificati, i quali si occupano della creazione di prodotti editoriali che possano essere di qualità per coloro che lavorano nell'ambito dell'educazione 0-6 anni.

Tra i collaboratori esterni rientrano ricercatori e studiosi delle materie proposte, ma anche professionisti in ambito educativo, persone che lavorano all'interno dei servizi, ma continuano a fare anche un lavoro di ricerca, perseguono un percorso di auto-formazione personale e professionale e offrono servizi di formazione.

La dott.ssa Carugo sta attualmente svolgendo un dottorato di ricerca industriale sull'auto-formazione in età adulta, portando un caso studio proprio sulla rivista *Bambini*, analizzando come i lettori del periodico lo utilizzano per auto-formarsi: un'attività molto frequente per educatori e insegnanti che lavorano nel campo educativo e che affrontano un percorso di accrescimento professionale e personale costante, con l'obiettivo di continuare ad aggiornarsi, affrontare nuove sfide, maturare nuove competenze, puntare a degli scatti di carriera...

All'interno del mondo educativo si ragiona molto a livello di gruppo, per cui la formazione è vista anche come qualcosa da fare insieme ai propri colleghi, perché auto-formarsi conduce a ricadute positive sul proprio gruppo di lavoro e, di conseguenza, sul gruppo di bambini con cui si lavora, oltre che a livello personale del singolo professionista che svolge questo percorso di apprendimento.

Al termine di questo percorso di studi, Giovanna Carugo presenterà una tesi di dottorato incentrata sul capire come una rivista rivolta ai professionisti del mondo dell'educazione possa essere utilizzata come strumento di auto-formazione in un'ottica di comunità di apprendimento.

In ambito lavorativo all'interno della Bambini Srl, invece, la dottoressa Carugo, dato il suo ruolo come coordinatrice editoriale delle riviste, si è occupata in prima persona del progetto di creazione della rivista liquida e della piattaforma di archiviazione di quest'ultima. *Bambini e Infanzia* sono riviste storiche della casa editrice e si rivolgono, con le loro specificità, al medesimo target di riferimento: al mondo dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, a chi lavora e insegna nel settore 0-6 e a chi si sta formando in Scienze dell'educazione, Scienze della formazione primaria, Pedagogia e, in parte, Psicologia.

Queste due riviste sono sempre state pubblicate come riviste cartacee, ma i cambiamenti repentini che si sono registrati negli ultimi anni con l'avvento del digitale hanno richiesto un aggiornamento anche in ambito editoriale e nelle modalità di fruizione dei contenuti editoriali, per soddisfare le esigenze mutate del pubblico di lettori.

Anche la rivista, quindi, si sdoppia e, insieme al tradizionale formato cartaceo, offre anche la medesima rivista in digitale.

La scelta dell'aggiunta di una rivista in formato liquido all'interno del proprio catalogo editoriale è stata dettata soprattutto dalla serie di vantaggi che questa particolare tipologia di pubblicazione digitale presenta sotto forma di opportunità di sviluppo per tutto il mondo accademico e della ricerca scientifica.

A differenza delle modalità più tradizionali del periodico scientifico, in cartaceo e digitale, la forma liquida permette di inserire all'interno di un articolo testuale tutto il materiale inerente che su carta non può essere riprodotto, favorendo anche lo studio e l'approfondimento di ciascuna tematica per mezzo degli allegati inclusi, aggregando tematiche e articoli di interesse insieme, scomponendo i gruppi di articoli per offrire agli utenti dei risultati di ricerca più completi. Con la rivista cartacea tutto questo non è possibile in quanto, proprio per la sua natura, non è scomponibile.

L'altra opportunità offerta dalla rivista liquida è che, non essendo legata a un unico formato rigido, può essere fruita in modi e maniere diverse e su supporti differenti.

La rivista liquida, quindi, comprende al suo interno la rivista digitale, ma non è solo questo: è un progetto aperto, e non solo la semplice riproduzione del cartaceo su supporto elettronico.

Il valore aggiunto della rivista liquida per la ricerca scientifica è il fatto di poter avere contenuti che si possono implementare e aggiornare continuamente in base alle esigenze, permettendo anche di studiarci sopra per mezzo degli strumenti di personalizzazione e di lavoro compresi all'interno della rivista liquida (es. sottolineatura o aggiunta di note nel testo).

Come si può intuire da questa premessa sui vantaggi della pubblicazione liquida, tra le ragioni rintracciabili del progetto, Giovanna Carugo ha evidenziato principalmente il supporto che questa piattaforma digitale online e le riviste liquide contenute al suo interno possono offrire alla ricerca e alla formazione a favore dei professionisti del settore dell'educazione da zero a sei anni.

L'archivio digitale risponde all'esigenza di consultazione e di raccolta di materiale utile per la ricerca e la formazione.

Finché non viene creato un archivio digitale si ha meno capacità di andare a ritrovare i prodotti editoriali pubblicati perché, prima di questo, non tutto veniva ordinatamente conservato per essere facilmente rintracciato.

Per cui, il database digitale è indispensabile oggi sia per i fruitori della rivista che per la casa editrice stessa per riuscire a ritrovare gli articoli, gli argomenti, le questioni di interesse.

Con la piattaforma è possibile navigare attraverso filtri, andando ad individuare articoli di uno stesso autore, argomento o territorio (per vedere se e come è cambiato nel corso del tempo), consentendo una ricerca più approfondita attraverso le parole chiave più adeguate e una sorta di indirizzo ulteriore attraverso i campi sopra citati.

Con l'abstract di ciascun articolo, ad esempio, è possibile approfondire il contenuto editoriale individuato, raggiungendo un ulteriore livello di scrematura dei materiali archiviati.

È quindi oggettivamente molto più facile andare alla ricerca di qualcosa già caricato all'interno di un'unica piattaforma e già schedato attraverso le parole chiave, trasformando la rivista in un potente strumento di auto-formazione per chiunque sia interessato ad aggiornarsi e formarsi nell'ottica di una comunità di apprendimento.

All'interno di un ambiente come questo, seppur virtuale, si crea uno spazio di dialogo tra esperti del settore, che possono visionare approfondimenti già pubblicati e pubblicarne di nuovi loro stessi grazie alla modificabilità e multimedialità dei contenuti.

La rivista liquida non si presenta quindi come una replica di quello che è già presente su carta, ma è una pubblicazione arricchita per essere più utile a chi la utilizza anche a scopi formativi.

Proprio per consentire questo fine, all'interno della rivista liquida è possibile inserire dei collegamenti ad altri contenuti che la Bambini Srl presenta all'interno della sua offerta editoriale.

Se, ad esempio, all'interno di un articolo inerente un determinato argomento si presenta un collegamento ipertestuale a un libro (o a un estratto del libro stesso, utile per capire se può essere di interesse quel particolare contenuto editoriale) e alla sua posizione sull'e-commerce, questo link si rivela uno strumento utile per finalizzare un acquisto mirato in modo pratico e veloce, perché permette di acquisire informazioni selezionate, consentendo una scelta più precisa dei prodotti editoriali proposti.

Si rivela quindi un aiuto nella ricerca trasversale dei contenuti editoriali utili per il proprio approfondimento culturale e professionale, attraverso i collegamenti ai diversi prodotti all'interno del catalogo: webinar di approfondimento rispetto a una tematica, libri, video di formazione legati a delle pubblicazioni che restano a disposizione, ma non sono facilmente individuabili tramite la ricerca online. Per mezzo della piattaforma, invece, le pubblicazioni sono tutte raggruppate al suo interno e sono facilmente rintracciabili.

In questo modo, la Bambini Srl adempie al suo obiettivo di offrire un supporto agli studiosi e ai ricercatori, selezionando per loro i materiali utili e proponendoglieli di volta in volta attraverso i collegamenti ipertestuali.

Negli ultimi anni, in ambito editoriale si sono registrati cambiamenti repentini e costanti nella creazione dei contenuti editoriali e nelle loro modalità di fruizione ed ora è possibile formarsi anche grazie e attraverso il digitale: quello che era impossibile prima è diventato realtà in breve tempo dopo la pandemia, aumentando lo scambio di idee e la ricerca di realtà simili alle proprie attraverso l'online.

Inizialmente, la rivista *Bambini* era presentata semplicemente in formato digitale attraverso la rivista in *flip page*, che può essere sfogliata online ed è la mera riproduzione del cartaceo su supporto elettronico, con un menù interattivo e un indice. La creazione di una rivista digitale in formato liquido, invece, permette anche di navigare al suo interno e si presta ad essere un valido strumento per la ricerca e la formazione, a supporto di tutti gli studiosi e professionisti del settore dell'educazione per l'infanzia.

L'intervista alla dottoressa Giovanna Carugo è risultata utile per capire le intenzioni di fondo dietro le azioni della Bambini Srl e le prossime mosse che si vogliono compiere per il futuro della casa editrice e dell'editoria scientifica.

È risultato interessante vedere come, nel corso degli anni, la presenza sempre più persistente del digitale in ogni pubblicazione editoriale abbia permesso di trasformare una rivista scientifica in uno strumento utile a scopi formativi, oltre che informativi.

Conclusioni

La panoramica qui proposta mostra come l'editoria, in particolare quella scientifica, si stia trasformando ed evolvendo, integrando sempre più al suo interno nuove realtà digitali che non mettono da parte ed escludono la tradizionale modalità di pubblicazione e distribuzione editoriale cartacea ma, al contrario, operano in sinergia con essa per offrire sempre più opportunità e vantaggi ai suoi fruitori, con l'aggiunta di alcune correzioni e migliorie rispetto al classico sistema a stampa.

La descrizione di come la casa editrice Bambini si sia approcciata al digitale, introducendolo nel suo catalogo editoriale con un aggiornamento dei prodotti editoriali contenuti al suo interno, mostra come l'applicazione della tecnologia all'editoria sia capace di facilitare la lettura, la ricerca, la navigazione e lo studio delle pubblicazioni.

La realizzazione e la messa a punto del progetto, approfondito in questa tesi, di indicizzazione e archiviazione della rivista liquida *Bambini* e di tutti i prodotti del catalogo, mostra come questo lavoro sia effettivamente in grado di perseguire la finalità di condivisione della conoscenza propria dell'editoria scientifica: il catalogo digitale creato non si limita a raccogliere le pubblicazioni, ma le rende adatte alla comunità scientifica odierna, che si ritrova sommersa da una sovrainformazione a causa del numero spropositato di pubblicazioni, che difficilmente possono essere visionate tutte nella loro interezza.

Nell'editoria scientifica, il database digitale delle pubblicazioni ricopre quindi un insostituibile ruolo di supporto per la ricerca e la didattica, rendendo sempre disponibili, rintracciabili e accessibili le risorse digitali prodotte dall'attività redazionale delle case editrici e dal lavoro di ricerca e sperimentazione realizzato da tutti gli autori degli articoli scientifici (informativi, esperienziali, teorici e pratici) pubblicati nelle riviste.

Proprio al fine di facilitare la ricerca scientifica, la casa editrice Bambini si è adoperata per creare un'esperienza di fruizione personalizzata dagli utenti, grazie alla magistrale applicazione della nuova editoria liquida e a un complesso e completo lavoro di indicizzazione dei contenuti per mezzo dei descrittori, in modo da catalogarli e, attraverso una ricerca filtrata, selezionarli per l'utente sulla base delle informazioni contenute al loro interno.

Attraverso questo progetto è stato creato uno spazio virtuale all'interno del quale dialoga e si confronta una comunità di apprendimento aperta a tutti i professionisti, gli studiosi, i ricercatori e gli operatori dei servizi educativi e formativi della prima infanzia che lavorano con i bambini della fascia di età da zero a sei anni. In questo ambiente è resa possibile l'interazione degli utenti con i contenuti digitali archiviati e la possibilità di collaborazione tra gli specialisti, contribuendo in questo modo ad una migliore produttività della ricerca e dell'apprendimento.

È interessante vedere come una casa editrice come Bambini abbia saputo non solo affacciarsi al digitale, ma anche immergersi in questa nuova realtà.

Questa ricerca risulta utile per analizzare i primi passi mossi da una casa editrice che opera in campo accademico/scientifico come la Bambini Srl e il percorso ancora tutto

da tracciare e compiere per adeguare l'editoria scientifica a questa nuova quotidianità tecnologica, evidentemente vantaggiosa per il futuro della ricerca scientifica e per la distribuzione e fruizione della letteratura scientifica stessa.

Al termine di questo elaborato, si può certamente affermare che introdurre il digitale all'interno della propria realtà editoriale con la creazione di una rivista liquida e di una piattaforma online che favorisca la navigazione tra i contenuti e le pubblicazioni editoriali è la prima fase di un'evoluzione necessaria delle case editrici verso un adeguamento alle esigenze e alle specificità di ricerca degli studiosi nell'era digitale.

Il fenomeno della digitalizzazione dell'offerta editoriale e dell'evoluzione di un'editoria definita liquida pare «non sia solo riconducibile esclusivamente a un'innovazione tecnologica, ma abbia anche una forte componente ed un grande impatto culturale.»⁶⁷

Sulla base delle informazioni riportate in questa relazione, quindi, risulta fondamentale per l'editoria accogliere a braccia aperte l'evoluzione digitale in atto perché quest'ultima, seppur ancora difficile da accettare e integrare all'interno di ciascuna casa editrice, offre evidenti vantaggi a chi ha le conoscenze e l'occasione per usufruirne.

È per me un onore quindi aver contribuito, con il mio lavoro di indicizzazione e catalogazione all'interno del contesto redazionale della società Bambini, alla ricerca scientifica in ambito pedagogico e didattico, facilitando la navigazione e la ricerca del materiale utile ai fini di quest'ultima, offrendo uno strumento per selezionare i contenuti più utili rispetto al complesso diluvio informativo presente nel web e nel catalogo di prodotti editoriali (e non solo) offerto da Bambini.

⁶⁷ M. Gabbari, R. Gagliardi, A. Gaetano, D. Sacchi (a cura di), *I libri "liquidi"*, «Bricks», 2018, <<http://www.rivistabricks.it/2018/01/27/i-libri-liquidi/>> (01/2023).

Per questo motivo, sono grata al Master e alla Bambini Srl per avermi offerto questa occasione unica di crescita personale e professionale grazie a un'immersione completa nel mondo editoriale, sperimentando in prima persona quello che a livello teorico sui libri e sulle dispense del corso mi aveva mostrato una realtà editoriale in modo astratto, lavorando nel team della redazione di Bambini con tutti i professionisti del settore, che mi hanno affiancata durante il mio percorso formativo e lavorativo, permettendomi di aggiornarmi su un'editoria in continua evoluzione e progredire come quella attuale.

Concludo questa tesi con un augurio.

Spero che questa relazione offra a tutti gli operatori del settore editoriale spunti di azione e riflessione, anche grazie al caso studio riportato in questo documento sulla realtà editoriale della Bambini Srl, che ha saputo integrare sapientemente al suo interno il nuovo concetto di editoria liquida, che si è affacciato solo recentemente nel panorama editoriale, ma capace senza dubbio di portare aria di novità e un mondo di vantaggi a tutti i lettori.

Bibliografia e sitografia

AIE, *Rapporto sullo stato dell'editoria in Italia 2015*, Ediser, Milano 2015, con sintesi consultabile su <<http://www.aie.it/Portals/default/>> (01/2023).

Anichini Alessandra, *Libri di scuola e lettura digitale. Proposte di ricerca*, «Form@re - Open Journal Per La Formazione in Rete», 2013, pp. 5-14, <<https://doi.org/10.13128/formare-14225>> (01/2023).

Antonielli Arianna, *La filiera editoriale*, Firenze 2022.

Aristodemo Palmira, *Il libro liquido*, «Pearson», 2019, <<https://bit.ly/3XdIIFf>> (01/2023).

Biava Lorenza, «*Possesso vs accesso*» le sfide per l'editoria accademica secondo Andrea Angiolini, «Giornale della libreria», 2012, <<https://bit.ly/3YfesWV>> (01/2023).

Cavalli Nicola, *Editoria scientifica: la transizione al digitale*, Milano 2006.

CRUI - Commissione Biblioteche, Gruppo OPEN ACCESS, *Riviste ad accesso aperto: Linee guida*, Roma 2009, cit., p. 14, <<https://bit.ly/3Yvkfr2>> (01/2023).

Darnton Robert, *Il futuro del libro*, Adelphi, Milano 2011.

Delle Donne Roberto, *Libri elettronici. Pratiche della didattica e della ricerca*, Cliopress, Napoli 2005.

Delle Donne Roberto, *Una nuova editoria per la comunicazione scientifica*, in *Studi e ricerche di scienze umane e sociali*, FedOAPress, Napoli 2014, pp. 9-25.

Ferri Paolo, *Fine dei Mass media. Le nuove tecnologie della comunicazione e le trasformazioni dell'industria culturale*, Edizioni Guerini, Milano 2004.

Gabbari Mario, Gagliardi Roberto, Gaetano Antonio, Sacchi Daniela (a cura di), *I libri "liquidi"*, «Bricks», 2018, <<http://www.rivistabricks.it/2018/01/27/i-libri-liquidi/>> (01/2023).

Guatelli Fulvio, *La nuova editoria scientifica: contenuti, metadati e piattaforme web*, Firenze 2022.

ISTAT, *La lettura in Italia*, in *Rapporto*, 2015, cit., p. 13, <https://www.istat.it/it/files/2016/01/Lettura-libri_2015.pdf> (01/2023).

Legge 15 aprile 2004, n. 106.

Lettig Anna, *Scenari dell'editoria digitale nel mondo istituzionale della conoscenza: l'editoria universitaria e l'editoria scolastica*, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano 2012.

Lolli Antonio, *L'editoria educativa ai tempi del digitale. Il caso Zanichelli*, «Giornale della libreria», 2016, <<https://bit.ly/3l88Xnf>> (01/2023).

Margherini Simone (a cura di), *BIL Bibliografia Informatizzata Leopardiana 1815-1999: manuale d'uso ver. 1.0*, Firenze University Press, Firenze 2003.

Mari Bruno, Baldi Dino, Villa Nicola, *L'editoria digitale e la scuola*, «Gli Asini», 2020, <<https://gliasinirivista.org/leditoria-digitale-e-la-scuola/>> (01/2023).

Mattina Nicola, *L'editoria liquida al tempo dei tablet*, «nicolamattina», 2011, <<https://blog.nicolamattina.it/2011/05/leditoria-liquida-al-tempo-dei-tablet/>> (01/2023).

Mencacci Elena, *Libro cartaceo e e-book: la sfida*, Pisa 2015.

Miele Francesco, *La conservazione della memoria materiale e immateriale*, «Archeologia e Calcolatori», 22, 2011, pp. 7-34, <<https://bit.ly/3JO5go3>> (01/2023).

Nardi Andrea, *Il lettore 'distratto'. Leggere e comprendere nell'epoca degli schermi digitali*, Firenze University Press, Firenze 2022.

Nardi Andrea, *Lettura digitale vs lettura tradizionale: implicazioni cognitive e stato della ricerca*, «Form@re - Open Journal Per La Formazione in Rete», 2015, pp. 7-29, <<https://doi.org/10.13128/formare-15434>> (01/2023).

Navone Matteo, Rodda Giordano, *Editoria accademica e rivoluzione digitale: il caso dell'italianistica*, in *La Rassegna della Letteratura Italiana*, Le Lettere, Firenze 2016, pp. 124-144.

Nobili Denise, *Keller a Più libri: «un'immersione nell'editoria di cui facciamo parte»*, «Giornale della libreria», 2017, <<https://bit.ly/3HM8ci7>> (01/2023).

Pelizzari Eugenio, *Crisi dei periodici e modelli emergenti nella comunicazione scientifica*, «Biblioteche oggi», 2002, pp. 46-51.

Pierno Alessandro, *Editoria scientifica digitale periodica (1). Scrittura, pubblicazione e divulgazione dei risultati della ricerca attraverso le riviste*, Firenze 2022.

Pierno Alessandro, *Editoria scientifica digitale periodica (2). Scrittura, pubblicazione e divulgazione dei risultati della ricerca attraverso le riviste*, Firenze 2022.

Ricci Paola, *Guida pratica all'ebook*, Edutouch, Fano 2012.

Ricciardi Lea, *Il libro digitale non salverà la scuola*, «Senza filtro», 2019, <<https://www.informazioneenzafiltro.it/il-libro-digitale-non-salvera-la-scuola/>> (01/2023).

Roncaglia Gino, *L'età della frammentazione. Cultura del libro e scuola digitale*, Laterza, Roma-Bari 2020.

Rossi Matteo, *Le nuove frontiere dell'editoria scolastica: guida alla scoperta e alla realizzazione di contenuti digitali*, Macerata 2012.

Russo Ornella, *Come comunica il ricercatore*, Bologna 2015.

S. Parmeggiani, *Il futuro dell'editoria è il "libro liquido" si rinnova la scontro tra carta e digitale*, «La Repubblica», 2012, <<https://bit.ly/3RHknBo>> (01/2023).

Sechi Letizia, *Editoria digitale*, Apogeo, Milano 2010.

Tammaro Anna Maria, *Biblioteca digitale umanistica: quali problematiche e specificità?*, Università di Parma, Parma 2007.

Tammaro Anna Maria, *Biblioteche digitali e scienze umane*, Edizioni Casalini Digital, Fiesole 2008.

Tammaro Anna Maria, *Editoria digitale e comunicazione scientifica*, Università di Parma, Parma 2009.

Tammaro Anna Maria, *Editoria digitale ed i depositi istituzionali*, Università di Parma, Parma 2009.

Tammaro Anna Maria, *Nuove prospettive per la comunicazione scientifica*, «Biblioteche oggi», 2001, pp. 22-34, <<http://www.bibliotecheoggi.it/pdf.php?filepdf=20010402201.pdf>> (01/2023).

Tombolini Antonio, *Libri di carta e digitali: come sta cambiando il nostro modo di leggere*, «Semplice come», 2018, <<https://bit.ly/3lmgXrW>> (07/2022).

«Cefriel», Wikipedia, <<https://it.wikipedia.org/wiki/Cefriel>> (01/2023).

«Editoria digitale», Wikipedia, <https://it.wikipedia.org/wiki/Editoria_digitale> (01/2023).

«Editoria», Vocabolario Treccani, <<https://www.treccani.it/vocabolario/editoria/>> (01/2023).

«Monografia», Wikipedia, <<https://it.wikipedia.org/wiki/Monografia>> (01/2023).

«Scienze demo-etno-antropologiche», Wikipedia, <<https://bit.ly/3lj2X2a>> (01/2023).

<<http://www.issn.it/>> (01/2023).

<<https://bit.ly/40C93KZ>> (01/2023).

<<https://bit.ly/3YwjnCv>> (01/2023).

<<https://bit.ly/3YwjnCv>> (01/2023).

<<https://bit.ly/3ljsMiD>> (01/2023).

<https://bambini.spaggiari.eu/pvw/app/1PWBMB01/pvw_sito.php> (01/2023).

<<https://bit.ly/3YB4v5l>> (01/2023).

<<https://it.pearson.com/prodotti-digitali/libro-digitale.html>> (01/2023).

<<https://progettarezerosei.it/>> (01/2023).

<<https://bit.ly/3lmtLyd>> (01/2023).

<<https://bit.ly/3JQS9SU>> (01/2023).

<<https://web.spaggiari.eu/psl/app/default/chisiamo.php>> (01/2023).

<<https://www.aie.it/>> (01/2023).

<<https://www.anvur.it/>> (01/2023).

<<https://www.bncf.firenze.sbn.it/biblioteca/deposito-legale/>> (01/2023).

<<https://www.coopselios.com/>> (01/2023).

<<https://www.crui.it/>> (01/2023).

<<https://www.librari.beniculturali.it/it/Attivita/deposito-legale/>> (01/2023).

<<https://bit.ly/40BGhdr>> (01/2023).

<<https://www.spaggiari.eu/>> (01/2023).

<<https://www.zanichelli.it/scuola/la-nostra-proposta-per-i-bisogni-educativi-speciali>>

(01/2023).

Indice delle immagini

Immagine 1: Ciclo della ricerca.

Immagine 2: Screen tratto dal foglio di lavoro utilizzato per catalogare gli articoli pubblicati nel corso delle uscite della rivista Bambini.

Immagine 3: Screen tratto dal foglio di lavoro utilizzato nel corso della catalogazione degli articoli e indicante i Codici PSL, ossia le macroaree degli argomenti entro cui identificare gli articoli.